

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103432>

KRIPTOGRAFIK ALGORITMLAR ASOSIDA IOT (INTERNET OF THINGS) XAVFSIZLIGI

Rukshona Mirzakparova

Kiberxavfsizlik fakulteti, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
Texnologiyalari Universiteti

ANNOTATSIYA

Internet of Things (IoT) axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u aqlli obyektlar o'rtasidagi aloqa orqali qurilmalarni Internet yordamida boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. IoT infratuzilmasining kengayishi xavfsizlik va maxfiylik masalalarini dolzarb qiladi, chunki ilovalar va xizmatlar turli hujumlar hamda axborot sizib chiqishi xavfiga duch keladi. Ushbu tadqiqot IoT xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladigan simmetrik, assimetrik va gibril shifrlash algoritmlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Algoritmlar xavfsizlik omillari asosida taqqoslanadi. Natijalar elliptik egri chiziqli kriptografiya (ECC) boshqa algoritmlarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi. ECC kichik hajmli va tezkor kriptografik kalitlar yaratish, xotira talablarini kamaytirish hamda shifrlash va deshifrlash vaqtini qisqartirish imkonini beradi.

***Kalit so'zlar** internet buyumlari (IoT), xavfsizlik, signcrypton, kriptografik algoritmlar, kriptografik himoya, kiberhujumlar.*

1.KIRISH

Atrofimizdagi dunyo radiochastotali identifikatsiya (Radio Frequency Identification – RFID), sensorlar va aktuatorlar, mobil telefonlar hamda aniq adreslash mexanizmidan foydalangan holda bir – biri bilan o'zaro ishlaydigan va oldindan belgilangan maqsadga erishadigan ko'plab boshqa aqlli qurilmalar va obyektlar bilan to'la. So'nggi yillarda ushbu har obyektning har tomonlama mavjudligini, ayniqsa, simsiz tarmoqlarda yanada yaqqol sezilmoqda.

IoT hozirgi davrning eng dolzarb mavzularidan biri bo'lib, keng qo'llanilishi sababli ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda. IoT deganda shuni tushunish kerakki, u faqat real buyumlar dunyosi emas. Unda internetga ulangan har bir inson yoki buyumning internetda unga mos keladigan virtual ko'rinishi bo'ladi. Bu virtual obyektning o'z manzili mavjud, qayerda joylashgani aniqlanishi mumkin va unga masofadan murojaat qilish, ya'ni boshqarish yoki undan ma'lumot olish imkoniyati

bor. Shu virtual obyektlar orqali turli xizmatlar yaratiladi va ular bir-biri bilan hamkorlikda ishlaydi. Natijada, IoT real va virtual dunyoni bog‘lab, umumiy maqsadga xizmat qiladigan qulay va aqlli tizimni hosil qiladi. Masalan, aqlli telefon inson tanasiga ulangan ko‘plab qurilmalardan ma‘lumotlarni qabul qilib, uning jismoniy va ruhiy holatini aniqlaydi hamda uning nomidan tegishli qarorlar qabul qiladi. Xuddi shuningdek, suzish havzasiga o‘rnatilgan yuqori texnologiyali tizim o‘z ma‘lumotlarini boshqa virtual obyektlar bilan almashadi unga ulangan buyumlar bilan aloqa qiladi. Shunday qilib, IoT istalgan vaqtda va istalgan har qanday buyum yoki shaxsni qamrab oladigan darajada o‘z faoliyat doirasini kengaytirishi kutilmoqda.

1.1 MOTIVATSIYA

IoT muhitida maxfiylik, xavfsizlik saqlash boshqarish, avtorizatsiya, aloqa hamda kirishni nazorat qilish kabi xavfsizlik omillari muhim va murakkab masalalar hisoblanadi. IoT qurilmalari va xizmatlarining kebg ko‘lamda joriy etilishi tugunlarda ko‘plab zaifliklar va tahdidlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Qayta ishlash imkoniyatlarining cheklanganligi sababli, an’anaviy xavfsizlik modellari turli kamchiliklarga ega bo‘lib, ko‘pincha tarmoqdagi jismoniy tahdidlarni aniqlay olmaydi. Shu bois, IoT xavfsizligi kafolatlangan aloqa bilan mustahkamlanishi, faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilargina ma‘lumotlarga kira olishi hamda aqlli ilovalar uchun muntazam ravishda yangilanib borilishi lozim. Kriptografik algoritmlar IoT resurslari xavfsizligini ta‘minlash uchun eng samarali usullardan hisoblanadi.

Shu‘ni takidlash joizki, IoT ixtiro qilinganidan buyum hukumatlar va tashkilotlar uni kontseptual jihatdan shakllantirishga harakat qilib kelgan, biroq bu sa’y-harakatlar ko‘pincha parokanda va izchil bo‘lmagan. Oddiy qilib aytganda, IoT foydalanuvchilar atrofida joylashgan, sezish va nozarat asosida faoliyat yuritadigan virtual qurilmalar bilan jihozlangan o‘zaro bog‘liq obyektlarning keng tarmog‘i sifatida ta‘riflanadi. IoT dagi obyektlar quyida keltirilgan olti asosiy xususiyat bilan tavsiflanadi:

- *Mavjudlik (Existance)*: real dunyodagi barcha buyumlar, masalan, kompyuterlar jismoniy mavjudlikka ega, biroq texnologiyalar real dunyoga bog‘lanmagan bo‘lib, faqat virtual muhitda mavjud bo‘ladi.

- *O‘zini identifikatsiyalash (Self-identity)*: har bir obyekt uni boshqalardan ajratib turuvchi xususiyatga ega. Masalan, BMW avtomobili ochiq va yashirin identifikatsiyaga ega. Axborotni qayta ishlash, qaror qabul qilish va mustaqil ishlash ko‘plab obyektlarga xosdir.

- *Aloqa (Communication)*: obyektlar o‘z yaqin muhitidagi hamda uzoq joylashgan boshqa obyektlar bilan aloqa qila oladi. Bu ularni aniqlash va adreslashni osonlashtiradi.

•*O‘zaro ta’sir (Interaction)*: obyektlar real yoki virtual makonlarda turli subyektlar bilan hamkorlikda keng turdagi xizmatlarni yaratish va iste’mol qilishda ishtirok etadi. Bunga mashinalar yoki insonlar bilan o‘zaro aloqalar kiradi.

•*Dinamiklik (Dynamicity)*: obyektlar zarur bo‘lgan vaqtda va joyda turli usullarda boshqa obyektlar bilan ishlaydi. Ular ma’lum bir jismoniy joy bilan cheklanmagan bo‘lib, turli interfeys turlaridan foydalanadi va ehtiyojga qarab tarmoqqa ulanadi yoki undan chiqadi.

•*Atrof-muhitni anglash (Environmental Awareness)*: obyektlar sensorlar orqali atrof-muhit haqidagi real va virtual axborotni qabul qiladi va qayta ishlaydi. Biroq barcha obyektlar bunday imkoniyatga ega emas, masalan, past darajadagi RFID teglarga ega qurilmalar.

IoT turli tarmoqlardan bo‘lgan ko‘plab qurilmalar o‘rtasida uzluksiz va shaffof ulanishni ta’minlaydi. Bu holat qulaylik, intellektuallik, yuqori sifatli xizmatlar ko‘rsatish va xarajatlarni boshqarish eng muhim bo‘lgan sharoitlarda ayniqsa dolzarbdir. Shu sababli, IoT aqlli shaharlar kabi shahar, qishloq va fuqarolik loyihalarining ko‘plab rivojlanish rejalarida qo‘llanilmoqda.

Yana muhim masala – bu biznes sohasida IoT ilovalari xavfsizligidir. Agar yirik korxonada bo‘limdagi aqlli obyekt tashqi hujumchi tomonidan buzib kirilsa, uning sezuvchi axborotlari korxonada josuslik qilish maqsadida qo‘lga kiritilishi mumkin. Shuningdek, biznesga oid boshqa maxfiy ma’lumotlar ham bunday kiberhujumlar natijasida qo‘lga tushishi ehtimol mavjud. Shu sababli, IoT xavfsizligi ko‘pincha oddiy internet xavfsizligiga qaraganda murakkabroq bo‘lishi mumkin. Chunki IoT Internet, sensor tarmoqlari va mobil tarmoqlari o‘z ichiga olgan turli tarmoqlar majmuasidan iborat. Ushbu tarmoqlar o‘zaro bog‘langanda, boshqaruv, kirishni nazorat qilish, autentifikatsiya va maxfiylik kabi yangi muammolar yuzaga keladi.

1.2 ASOSIY ILMIY NATIJALAR

IoT murakkab, taqsimlangan va geterogen tizim bo‘lganligi sababli, u xavfsizlik va maxfiylik bilan bog‘liq turli muammolarga duch keladi. Maxfiylikni saqlash va ma’lumotlarni himoyalash IoT ilovalari uchun asosiy omillardan hisoblanadi. Simsiz sensor tarmoqlaridagi sensorlar hamda RFID tizimlari IoT muhitida axborotning maxfiyligi va yaxlitligini ta’minlash maqsadida parol va shifrlash texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu borada simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlari qo‘llaniladi. Muayyan tarmoqda ikki subyekt o‘rtasidagi aloqa identifikatsiyani tasdiqlash (autentifikatsiya) va kirishni nazorat qilish orqali o‘rnatiladi. Bu esa haqiqiy va ishonchli ma’lumotlar almashilishini ta’minlab, ikki tomonning asl shaxsini aniqlash hamda niqoblangan (soxta) hujumlarning oldini olishga xizmat qiladi.

IoT qurilmalari xavfsizligi IoT tarmoqlarida xizmatlar va foydalanuvchilar sonining ortib borishi sababli muhim masalaga aylanmoqda. IoT qurilmalari va aqlli

muhitlarning integratsiyasi aqlli obyektlarning samaradorligini oshiradi. Biroq, IoT xavfsizlik zaifliklarining oqibatlarini aqlli sug'orish va sanoat kabi muhim sohalarda qo'llaniladigan aqlli muhitlarda juda halokatli bo'lishi mumkin. Kuchli xavfsizlik choralarisiz IoT asosidagi aqlli muhitlarda ilovalar va xizmatlar jiddiy xavf ostida qoladi. Yaxlitlik (integrity), maxfiylik (confidentiality) va mavjudlik (availability) IoT asosidagi aqlli muhitlardagi ilovalar va xizmatlar uchun uchta asosiy xavfsizlik tushunchasi bo'lib, ushbu muammolarni hal etish uchun IoT tizimlarida axborot xavfsizligiga oid tadqiqotlar yanada chuqurlashtirilishi lozim.

Ma'lumotlarni shifrlash maxfiy va yaxlit xabarlarini haqiqiy oxirgi foydalanuvchilar yoki tizimlarga yetkazish imkonini beradi hamda tranzaksiyalarning inkor etilmasligini (non-repudiation) ta'minlaydi. Bu yerda autentifikatsiya aloqa jarayonining har ikki tomoniga bir-birining haqiqiy shaxsini aniqlash va to'g'ri manzilni belgilash imkonini beradi. Maxfiy yetkazib berish deganda xabar mazmunining oshkor etilmasligi tushuniladi. Yaxlitlik esa xabar mazmunining jo'natuvchi tomonidan yuborilgan holatda saqlanib qolishini ta'minlaydi. Inkor etilmaslik esa aloqa jarayonidagi har ikki tomonning o'zaro majburiyatlarni bajarish va himoyalashga mas'ul ekanligini anglatadi. Ushbu maqolada kriptografik algoritmlar chuqurroq tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy hissalari quyidagicha umumlashtiriladi:

- Ushbu adabiyotlar sharhi IoT ma'lumotlar xavfsizligi uchun qo'llaniladigan zamonaviy simmetrik va assimetrik kriptografik algoritmlarni jamlaydi va tahlil qiladi.

- Kriptografik algoritmlar maxfiylik, yaxlitlik, autentifikatsiya, avtorizatsiya, foydalanuvchanlik, inkor etilmaslik, hisobdorlik, anonimlik hamda hujum turlari bo'yicha taqqoslab tahlil qilinadi.

- Maqolada kriptografik algoritmlar asosida IoT xavfsizlik tahdidlari ko'rib chiqilib, ularning IoT ni joriy etishga ta'siri tahlil qilinadi.

- Kriptografik algoritmlarni qo'llash orqali hujumlarning oldini olishga qaratilgan mavjud tadqiqotlar tahlil qilinadi.

1.3 MAQOLANING TUZILISHI

Maqolaning qolgan qismi quyidagicha tuzilgan: 2-bo'limda IoT arxitekturasi qisqacha bayon etiladi. 3-bo'limda kriptografik algoritmlar asosida IoT xavfsizligi tushuntiriladi. 4-bo'limda kriptografiyaga asoslangan IoT xavfsizligidagi ochiq muammolar va masalalar muhokama qilinadi. 5-bo'limda O'zbekiston hududidagi IoT xavfsizligi haqida muhokama qilinadi. 6-bo'limda esa ushbu tadqiqotlarga xulosa qilinadi.

2 IoT arxitekturasi

1999-yilda Massachusetts Texnologiya Instituti (Massachusetts Institute of Technology) vakili Kevin Ashton RFID ga asoslangan holda IoT ni yangi tushuncha sifatida taklif qilgan. RFID texnologiyasi tarmoqdagi barcha buyumlarning o'zaro

bogʻlanishini, oson aniqlanishini va boshqarilishini taʼminlaydi. Bugungi kunda Internet RFID, ZigBee, IR (infragizil), GPS, WiFi va UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) kabi koʻplab sezuvchi qurilmalarni oʻzaro bogʻlashga xizmat qilmoqda. Ushbu qurilmalar bir-biri bilan aloqa qilish va axborot almashish uchun turli xil protokollardan foydalanadi. Obyektlar uzoq hududlarda ham axborot almashish imkoniyatini taʼminlaydi. IoT takibida juda koʻp sonli sezuvchi qurilmalar mavjud boʻlib, ular katta hajmda maʼlumotlarni uzatadi va bu maʼlumotlar xavfsiz yetkazilishini talab qiladi.

IoT dagii har bir sezuvchi qurilma oʻziga xos identifikatsiya va identifikatorga (IP manzil yoki URI) ega. Aqlli IoT interfeyslari foydalanuvchilarga qurilmalar holatini kuzatish, masofadan boshqarish va administratsiya qilish, infratuzilmani sozlash hamda qurilmalarni qidirish imkonini beradi. IoT dagi qurilmalar boshqa tizimlar va qurilmalar bilan maʼlumot almashish imkoniga ega boʻlishi uchun axborot tarmogʻiga oʻrnatiladi. Ushbu qurilmalar axborot almashish maqsadida tarmoqdagi boshqa oʻxshash qurilmalarni aniqlaydi va ular tomonidan aniqlanadi. Bu holat IoT tizimining yanada aqlli ishlashiga yordam beradi, chunki alohida qurilmalar infratuzilma tizimi bilan integratsiyalashgan holda samarali faoliyat yuritadi, Shu tariqa, oʻzaro bogʻlangan turli qurilmalardan kelgan maʼlumotlar yigʻiladi va qayta ishlanadi. Masalan, ob-havoni monitoring qilishga moʻljallangan koʻplab IoT qurilmalaridan olingan maʼlumotlar prognozlash maqsadida qoʻllaniladi.

Oddiy qilib aytganda, IoT tizimi ierarxik qatlamlardan tashkil topgan boʻlib, ular birgalikda IoT arxitekturasini hosil qiladi. Bir nechta qatlamlar ichida eng muhimlari ilova qatlami, tarmoq qatlami va sezish qatlami yaʼni perception layer hisoblanadi. Har bir qatlam oʻziga xos texnologiyaga ega boʻlib, hatto bir qatlam ichidagi qurilmalar ham oʻziga xos texnologiyadan foydalanishi mumkin. Bu tarmoqda oʻz talab va cheklovlariga ega boʻlgan imkon qadar keng koʻlamli xizmatlarni taʼminlash uchun amalga oshiriladi.

Biroq, buning kamchiligi shundaki, bunday geterogen qurilmalar va texnologiyalarni boshqarish ancha murakkablashadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun koʻpincha turli xil xizmat turlari bilan ishlovchi oraliq dasturiy qatlam (middleware layer) qoʻshiladi. Ushbu middleware qatlami tarmoq qatlamlaridan maʼlumotlarni yigʻish, ularni bulut va maʼlumotlar bazasida saqlash, shuningdek maʼlumotlarni qayta ishlash uchun masʼuldir. Shu sababli, 1-rasm da koʻrsatilganidek, IoT arxitekturasiga toʻrtinchi qatlam qoʻshiladi. Ushbu qatlamlar haqida batafsil muhokama qilamiz har biriga alohida toʻxtalib

2.1 ILOVA QATLAMI (APPLICATION LAYER)

Bu IoT arxitekturasining tashqi va koʻrinadigan qatlami boʻlib, sanoat talablarini qondirish hamda intellektual ehtiyojlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ilova

qatlami turli kontekstlarda ko‘plab vazifalarni bajaradi. U oraliq dasturiy qatlamdan ma’lumotlarni qabul qiladi va ushbu ma’lumotlarni qayta ishlab, yakuniy foydalanuvchiga sifatli xizmatlarni taqdim etadi.

1-rasm. IoT ning to‘rt qatlamli arxitekturasi

Ilova qatlamidagi muammolar asosan sezgir ma’lumotlar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladi. Bular jumlasiga ma’lumotlarga noqonuniy kirish, ma’lumotlarni yovuz niyat bilan bilan o‘zgartirish, shuningdek ruxsatlarning amal qilish muddati bilan bog‘liq masalalar kiradi. Shu sababli, xakerlar sezgir ma’lumotlarga kirishlari va hatto ularni manipulyatsiya qilishlari mumkin.

Ilova qatlami tarmoqda keng turdagi xizmatlarni taqdim etadi. Yuqorida aytilganidek, u oraliq dasturiy qatlamdan kelgan ma’lumotlarni qayta ishlaydi va bu jarayon quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi: qurilmalar va xizmatlarni monitoring qilish, hodisalarni aniqlash, aloqalarni boshqarish, siyosatlarni administratsiya qilish, kirish/chiqish jarayonlarini boshqarish, axborotni qayd etish (loglash) hamda masofaviy boshqaruv. Ushbu xizmatlarning har biri sezish qatlami (perception layer) bilan bevosita bog‘liqdir. Oraliq dasturiy qatlam ilova va sezish qatlamlari o‘rtasida axborot uzatish va ma’lumotlarni qayta ishlashni ta’minlovchi vositachi vazifasini bajaradi.

2.2 Oraliq dasturiy qatlam (Middleware layer)

Ushbu qatlam tarmoq qatlamidan ma’lumotlarni qabul qilish, ularni qayta ishlash hamda bulut va ma’lumotlar bazasida saqlash uchun javobgardir. Shuningdek, u ilova

qatlamini zarur API lar bilan ta'minlaydi. Oraliq dasturiy qatlamning saqlash va hisoblash imkoniyatlari zamonaviy bulutli hisoblash va IoT rivojlanishi bilan bog'liq. Ilova qatlamidagi xizmatlar sifati ham bulut va ma'lumotlar bazasining xavfsizligi bilan belgilanadi.

Qayta ishlash jarayoni ikki bosqichdan iborat: autentifikatsiya va ma'lumotlarni qayta ishlash. Ma'lumotlarni autentifikatsiya qilish jarayoniga Qurilmalar va xizmatlarni monitoring qilish agenti (Devices and Services Monitoring Agent – DSMA), Autentifikatsiya markazi (Authentication Center – AC) hamda axborotni qayd etish (Information Logging) kiradi. Boshqa tomondan, masofaviy boshqaruv, aloqalarni boshqarish, siyosatlarni boshqarish va hodisalarni aniqlash ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liqdir. Olingan ma'lumotlar autentifikatsiyadan o'tkazilgach, ular raqamli imzo bilan axborot jurnalida saqlanadi va so'ng ilova qatlamiga uzatiladi.

Oraliq dasturiy qatlam IoT qurilmalari ustidan xizmatlarni boshqarish uchun javobgar bo'lib, bir xil xizmatni taqdim etuvchi IoT qurilmalari o'rtasida aloqa o'rnatishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, u tarmoq qatlamidan kelgan ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasida saqlaydi, bu esa axborotni qayta ishlash operatsiyalari asosida qaror qabul qilishni yengillashtiradi.

2.3 Tarmoq qatlami (Network layer)

Tarmoq qatlami IoT ning infratuzilmaviy ulanishini ta'minlaydi. U sezish qatlamidan ma'lumotlarni yig'adi va ularni simli yoki simsiz aloqa muhiti orqali oraliq dasturiy qatlamga uzatadi. Ma'lumotlarni uzatishda ZigBee, WiFi, Bluetooth, 3G kabi texnologiyalar qo'llaniladi. Ushbu qatlam qurilmalar o'rtasidagi muvofiqlashtirish va axborot almashinuviga putur yetkazuvchi keng ko'lamlı hujumlarning oldini olishi lozim.

2.4 Idrok etish qatlami (Perception layer)

Idrok etish qatlamida obyektlar identifikatsiya qilinadi va ma'lumotlar raqamli signallarga aylantirilishi uchun yig'iladi. Ushbu qatlamda qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar RFID teglar, kameralar, sensorlar va simsiz sensor termoqlari hisoblanadi. Bu qatlamdagi muhim texnologiyalar jumlasiga RFID, Wireless Sensor Networks (WSNs), RSN, GPS va boshqalar kiradi. Idrok etish qatlamining samaradorligi uning hisoblash quvvati energiya ta'minoti bilan belgilanadi. Idrok etuvchi qurilmalar ba'zan xavfli muhitlarda ishlatiladi va ular qasddan yoki tasodifiy hujumlarga moyil bo'lishi mumkin, bu esa identifikatsiya texnologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ma'lumotlarni yig'ish jarayoni buziladi va tizim samaradorligi pasayadi. *Idrok etish qatlamining ikkita asosiy komponenti mavjud:* idrok etish tuguni va idrok etish tarmog'i. Birinchisi sensorlar yoki kontrollerlardan iborat bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish uchun xizmat qiladi. Ikkinchisi esa olingan ma'lumotlarni shlyuzga uzatadi yoki kontrollerga boshqaruv buyruqlarini yetkazadi.

Idrok etish qatlami apparat (hardware) qatlami bo'lib, u turli shakldagi sensorlar va jismoniy obyektlardan tashkil topadi. Ushbu apparat elementlari identifikatsiya, axborotni saqlash, axborotni yig'ish va axborotni qayta ishlash funksiyalarini bajaradi

3 Kriptografiya algoritmlariga asoslangan IoT xavfsizligi

IoT (Internet of Things) tizimlari ko'plab xavfsizlik muammolariga duch keladi. Bular jumlasiga tizimni sozlash, ma'lumotlarni saqlash va boshqarish, foydalanuvchi maxfiylikni himoyalash, kirishni nazorat qilish va foydalanuvchini aniqlash (autentifikatsiya) kiradi. IoT qurilmalari inson ehtiyojlariga moslashib, qulaylik yaratadi va muhim xizmatlarni taqdim etadi, ammo foydalanuvchi ma'lumotlari oshkor bo'lsa yoki maxfiylik buzilsa, xavfsizlik jiddiy xavf ostida qoladi. Shu sababli foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlari himoyalanganligiga ishonchi komil bo'lishi kerak.

IoT ning asosiy muammosi shundaki, u internet orqali ishlaydi, internet esa ochiq muhit bo'lib, kiberjinoyatchilar hujumiga moyil. Xavfsizlik faqat dasturiy ta'minot bilan cheklanmaydi, balki apparat (hardware) va jismoniy xavfsizlikni ham o'z ichiga oladi. Kompyuter tizimi xavfsizligi – bu tizimni noqonuniy kirish va ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishdan himoyalash uchun ko'riladigan choralar majmuasidir. Kundalik hayotda shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishi, bank kartalari o'g'rilanishi, viruslar hujumi kabi xavflar ko'p uchraydi. Shuning uchun tizim xavfsizligi quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:

- *Maxfiylik (Confidentiality)* - ma'lumotlar faqat ruxsat berilgan shaxslargagina ochiq bo'lishi kerak. Bunga asosan kriptografiya va kirishni nazorat qilish orqali erishiladi. Kriptografiya ma'lumotni shifrlab, faqat maxsus kalit orqali ochish imkonini beradi.

- *Butunlik (Integrity)* - ma'lumotlar ruxsatsiz o'zgartirilmagan bo'lishi kerak.

- *Autentifikatsiya (Authentication)* - foydalanuvchining haqiqiyliги tekshiriladi.

- *Rad etib bo'lmazlik (Non-repudiation)* - foydalanuvchi bajargan amalinı keyinchalik inkor eta olmaydi.

- *Foydalanuvchanlik (Availability)* - tizim resurslari ruxsat etilgan foydalanuvchilar uchun doim ochiq bo'lishi kerak.

- *Anonimlik (Anonymity)* - foydalanuvchi yoki qurilma shaxsi yashirin bo'lib qoladi.

- *Avtorizatsiya (Authorization)* - foydalanuvchining qaysi resurslardan foydalanishi mumkinligi aniqlanadi.

IoT qurilmalari soni tez ko'payib borayotgani sababli xavfsizlik masalasi yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Asosiy muammo – ishonchli, maxfiy va haqiqiy ma'lumotlarni ta'minlashdan iborat. An'anaviy kriptografik algoritmlar (AES, RSA,

ECC) kuchli himoya beradi, ammo ular resurslari cheklangan IoT qurilmalari (sensorlar, aqlli kartalar) uchun og'irlik qiladi. Shu sababli yengil vaznli kriptografiya taklif etiladi. Bu usullar kam xotira, kam energiya va kichik hisoblash quvvatida ham ishlay oladi. *ISO va IEC standartlariga ko'ra, yengil vaznli kriptografiya:*

- yetarli darajadagi xavfsizlikka ega bo'lishi,
- kam xotira va kichik kod hajmini talab qilishi,
- kam energiya sarflashi kerak.

Kriptografiyada oqimli shifrlar va blokli shifrlar ishlatiladi. Oqimli shifrlar ma'lumotni bitma-bit shifrlaydi, blokli shifrlar esa ma'lumotni bo'laklarga ajratib shifrlaydi (AES, DES). Umuman olganda, kriptografiya IoT tizimlarida ma'lumotlarni xavfsiz uzatishning eng muhim vositasidir.

2-rasm. IoT da kriptografiya algoritmlaridan foydalanish

ECC (Elliptic Curve Cryptography) hisoblash quvvati, xotira va energiya kabi resurslarni cheklangan qurilmalar uchun yengil vaznli kriptografiya talab etilgani sababli yanada mos hisoblanadi.

3-rasm da IoT sohasida kriptografiya algoritmlaridan foydalanish holatini nashr yillari bo'yicha ko'rsatadi. Ko'rinib turganidek, 2017-yildan keyin bu algoritmlardan foydalanish sezilarli darajada oshgan. 4-rasm ga ko'ra esa 2018-yil ilmiy maqolalar ko'p chop etilgan yil bo'lgan. IoT bilan bog'liq juda ko'p ilmiy tadqiqotlar jurnal va konferensiyalarda e'lon qilingan. Amalda olib borilayotgan ilmiy ishlarni ko'rsatish

maqsadida, 2011-yildan 2019-yil aprel oyigacha bo‘lgan davrdagi nashrlar soni turli ma’lumotlar bazalari orqali tanlab va tahlil qilingan.

3-rasm. Nashr qilingan yillarga ko‘ra IoT da kriptografiya algoritmlaridan foydalanish

4-rasm. Nashriyotlar bo‘yicha IoT da kriptografiya algoritmlaridan foydalanish

4-rasm da nashriyotlar bo'yicha IoT da kriptografiya algoritmlaridan foydalanish holatini ko'rsatadi. Ko'rinib turganidek, Springer eng faol nashriyotlar bo'lib, ulushi 65 % ni tashkil etadi. Undan keyingi o'rinlarda IEEE (13 %) va Elsevier (9 %) joylashgan. Shuningdek, Taylor & Francis va Inderscience nashriyotlarining har biri 4 %, boshqa jurnallar esa 5 % ulushga ega. Ushbu foiz ko'rsatkichlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, eng nufuzli ilmiy ma'lumotlar bazalari IoT xavfsizligini kriptografiya algoritmlari asosida keng muhokama qilgan.

3.1 Yengil vaznli kriptografiya algoritmlarining turlari

IoT qurilmalarining hisoblash quvvati, xotira hajmi va energiya resurslari cheklanganligi sababli, an'anaviy kriptografiya algoritmlarini qo'llash har doim ham samarali emas. Shu bois, bunday muhitlar uchun maxsus ishlab chiqilgan yengil vaznli kriptografiya algoritmlari keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar minimal resurs talab qilgan holda yetarli darajada xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.

Yengil vaznli kriptografiya algoritmlarining turlari 5-rasmda keltirilgan bo'lib, ular asosan ikki katta guruhga bo'linadi: simmetrik va assimetrik kriptografiya algoritmlari.

3.2 Assimetrik algoritmlar

Kriptografiya – bu aloqa jarayonlarini kiberhujumlardan himoyalash uchun qo'llaniladigan usullar majmuasidir. Bu jarayon muhim protokollarni tahlil qilish va loyihalash orqali amalga oshiriladi. So'nggi yillarda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida assimetrik algoritmlar keng qo'llanilmoqda. Ulardan ayrimlari quyida ko'rib chiqiladi. Assimetrik kriptografik algoritm $AE=(G,K,E,D)$ to'rtta algoritmdan iborat bo'ladi:

- $G(k)$: umumiy kalitni hosil qilish algoritmi bo'lib, xavfsizlik parametri k ni kirish ma'lumoti sifatida qabul qiladi va umumiy kalit I ni hosil qiladi. Bu $I=G(k)$ ko'rinishida aniqlanadi.

- $K(I)$: kalitlar hosil qilish algoritmi bo'lib, umumiy kalit I ni kirish ma'lumoti sifatida qabul qiladi va ochiq/yopiq kalitlar jufti (pk, sk) ni yaratadi. Bu $(pk, sk)=K(I)$ tarzida ifodalanadi.

- $E(pk, m; r)$: shifrlash algoritmi bo'lib, ochiq kalit pk , ochiq matn $m \in M$ va tasodifiy qiymati $r \in X$ ni qabul qiladi hamda shifrlangan matn C ni hosil qiladi. Bu $C=E(pk, m; r)$ tarzida aniqlanadi. Agar tasodifiy qiymat muhim bo'lmasa, $C=E(pk, m)$ deb yoziladi.

- $D(sk, C)$: deshifrlash algoritmi bo'lib, yopiq kalit sk va shifrlangan matn C ni qabul qiladi va mos keluvchi ochiq matn m ni yoki shifr noto'g'ri ekanini bildiruvchi maxsus belgini qaytaradi. Bu $m=D(sk, C)$ ko'rinishida ifodalanadi.

3.2.1 RSA

RSA ochiq kalitli kriptografik tizim bo‘lib, 1977-yilda uni ixtiro qilgan Rivest, Shamir va Adleman nomi bilan atalgan hamda shifrlash va raqamli imzoni ta’minlaydi. U katta tub sonlarni faktorizatsiya qilishni hisoblash jihatdan murakkabligi tamoyiliga asoslanadi. Ma’lumotlarni shifrlash va deshifrlash jarayonida musbat butun sonlardan iborat ochiq kalit (e,n) va yopiq kalit (d,n) qo‘llaniladi. Jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

$C=E(M)=M^e \text{ mod } n$; bu yerda M -xabar.

$D(C)=C^d \text{ mod } n$; bu yerda C -shifrlangan matn.

n - p va q ikkita katta tub sonlarning ko‘paytmasi, $n=p*q$.

d - $(p-1)(q-1)$ ga nisbatan o‘zaro tub bo‘lgan katta tasodifiy son, ya’ni $\text{gcd}(d,(p-1)(q-1))=1$.

e - $(p-1)(q-1)$ moduliga ko‘ra d ning ko‘paytmasi teskari elementi.

5-rasm. IoT asosidagi kriptografiya algoritmlarining xavfsizligi

Shuningdek, IoT-bulut integratsiyalashgan muhitida RLWE gomomorfik shifrlashga asoslangan xavfsiz aloqa protokoli taklif qilingan. Avval foydalanuvchi va IoT shlyuzi autentifikatsiyadan o'tkaziladi, so'ngra foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish va kalit yaratish protokoli loyihalanadi. Qurilmadan olingan ma'lumotlar bulutli hisoblashlarni bajarish uchun serverga yuboriladi. Keyinchalik indeks yaratish va boshqarish mexanizmi ishlab chiqiladi. Kalit yaratish, foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish va ma'lumotlarni boshqarish jarayonlari yakunlangach, maxfiylikni oshirish va axborot oshkor bo'lishining oldini olish maqsadida aloqa protokoli ishlab chiqiladi. Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni soxtalashtirishga javob qaytarish uchun imzo qiymatlarini boshqarishda xesh daraxtiga asoslangan texnika taklif etilgan. Bulut va shlyuz identifikatsiya qiymatlari, shuningdek foydalanuvchi ma'lumotlari RLWE yordamida belgilangan. So'ngra shifrlangan aloqa tizimi yordamida xavfsizlik darajasi tahlil qilingan. Bundan tashqari, vaqt va xotira murakkabligi RLWE asosida tahlil qilinib, hujumlarga qarshi xavfsizlik tasdiqlangan. Xabarlarining oshkor bo'lishi, foydalanuvchi maxfiyligi, resurslar va foydalanuvchanlikka oid boshqa tahdidlar ham RLWE yordamida himoyalangan. Mavjud shifrlangan aloqa protokollaridan farqli ravishda, RLWE qurilmalar masshtablanuvchanligi uchun moslashuvchan hisoblanadi.

3.2.2ECC

ECC 1985-yilda Viktor S. Miller va Neal Koblitz tomonidan taklif etilgan. ECC ning asosiy xususiyatlaridan biri uning chekli sohalarda ishlashidir. Faraz qilaylik, p – tub son bo'lib, F_p – p dan kichik qiymatlarni o'z ichiga olgan chekli sohadir. Unda elliptik egri chiziq $E(1)$ -tenglama orqali quyidagicha aniqlanadi:

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (1)$$

bu yerda $a, b \in F_p$ va $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$ Bundan tashqari, a va b ning qiymatlari o'zgarganda turli xil elliptik egri chiziq tenglamalari hosil bo'ladi. Agar (x, y) nuqta tenglamani qanoatlantirsa, u elliptik egri chiziqqa tegishli hisoblanadi. Shuningdek, E_{F_p} – elliptik egri chiziqdagi barcha nuqtalar to'plami bo'lib, G esa E dagi bir nuqtadir. ECC asosidagi kriptografiyada F_p sohasida $(1, n-1)$ oralig'idan tasodifiy x soni tanlanadi va u yopiq (maxfiy) kalit sifatida qabul qilinadi. Shundan so'ng, ochiq kalit P_u aniqlanadi.

6-rasm. Elliptik egri chizikli kriptografiya blok diagrammasi

Ochiq kalit $P_u = P_r \cdot G$ ko'rinishida hisoblanadi, bu yerda G elliptik egri chiziqdagi nuqta, P_r esa yopiq (maxfiy) kalitdir. Elliptik egri chizikli kriptografiyada (ECC) har bir belgi elliptik egri chiziq ustida shifrlangan (x, y) nuqtalarni ifodalovchi bitlar ketma-ketligiga aylantiriladi. Shifrlash jarayonidan so'ng ushbu nuqtalar yana bitlar ko'rinishiga o'tkaziladi. Ushbu jarayon 6-rasmida umumiy ko'rinishda tasvirlangan bo'lib, unda matnni nuqtalarga aylantirish, elliptik egri chiziq ustida shifrlash va qayta bitlarga o'tkazish bosqichlari ko'rsatilgan. Elliptik egri chiziq asosida shifrlash jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1) Boshlang'ich sozlash.

Aloqa jarayonida ishtirok etuvchi tomonlar p tartibli elliptik egri chiziqni va asosiy nuqta G ni tanlaydi.

2) Ochiq kalitni yaratish.

Ochiq kalit yopiq kalit yordamida hosil qilinadi: $P_u = P_r \cdot G$.

Bu yerda ochiq kalit jo'natuvchi va qabul qiluvchi uchun ochiq bo'ladi, yopiq kalit esa faqat shifrdan ochish jarayonida ishlatiladi.

3) Shifrlash.

Tasodifiy r soni tanlanadi va xabar shifrlanadi. Jo'natuvchi qabul qiluvchiga shifrlangan xabarni yuboradi:

$$c_1 = rG, \quad c_2 = m + rPu \quad (2)$$

Natijada shifrlangan xabar $C = (c_1, c_2)$ ko'rinishida uzatiladi.

4) Shifrdan ochish.

Qabul qiluvchi shifrlangan xabarni olgach, yopiq kalit yordamida asl xabarni tiklaydi:

$$\text{Dec}(C) = c_2 - P_r c_1 = m + rP_u - P_r rG = m + rP_r G - P_r rG = m \quad (3)$$

ECC algebraik tuzilishga asoslangan yengil kriptografiya usuli bo'lib, u kichik kalit hajmi va kamroq hisoblash resurslari orqali yuqori darajadagi axborot xavfsizligini ta'minlaydi. Simli bo'lmagan sensor tarmoqlarida (WSN) ma'lumotlar uzatish xavfsizligini ta'minlashda ECC samarali yechim hisoblanadi. Bunday yondashuvlar ma'lumotlarning oshkor bo'lishining oldini oladi, ma'lumotlar yaxlitligi, autentifikatsiya va maxfiylikni ta'minlaydi hamda aloqa xarajatlarini kamaytiradi. Sensor qurilmalar yig'ilgan ma'lumotlarni uzatishdan oldin ECC yordamida shifrlaydi.

IoT qurilmalari yuqori hisoblash tezligini ta'minlagan holda energiya sarfini kamaytirishi va shu bilan birga xavfsizlik darajasini saqlab qolishi lozim. ECC algoritmlarida xavfsizlik mexanizmlari boshqa an'anaviy kriptografik algoritmlarga nisbatan samaraliroq boshqariladi. Elliptik egri chiziqda skalyar ko'paytirish modulli arifmetik amallar – qo'shish, ayirish, ko'paytirish va teskari hisoblash – orqali bajariladi. Ushbu yondashuv hisoblash samaradorligini oshirish va apparat resurslarini tejash imkonini beradi.

Elliptik egri chizikli kriptografiyani apparat darajasida optimallashtirish natijasida hisoblash sikllari soni kamayadi va kechikish darajasi maqbul holga keltiriladi. Bu ECC algoritmlarini apparat muhitida amalga oshirishda resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. IoT qurilmalari va serverlar o'rtasidagi xavfsiz aloqa ECC asosidagi kalit almashish mexanizmlari orqali ta'minlanadi. Ushbu mexanizmlar yordamida maxfiy sessiya kalitlari yaratiladi va keyingi ma'lumot almashinuvi simmetrik shifrlash usullari orqali amalga oshiriladi. Natijada quvvat sarfi va xotira ishlatilishi kamayib, qurilmalarning xizmat muddati uzayadi.

IoT va bulutli hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi sog'liqni saqlash sohasida bemorlarni masofadan turib real vaqt rejimida kuzatish imkonini yaratdi. Biroq bemorlarning tibbiy ma'lumotlari juda maxfiy bo'lgani sababli, cloud-IoT muhitlari yuqori darajadagi xavfsizlikni talab qiladi. Shu sababli foydalanuvchini aniqlash va autentifikatsiya qilish muhim hisoblanadi. ECC asosidagi autentifikatsiya protokollarida kam xabar almashish orqali xavfsiz sessiya kalitlari yaratiladi va

hisoblash hamda aloqa xarajatlari kamaytiriladi. Ushbu jarayon 7-rasmda tasvirlangan bo'lib, unda cloud-IoT sog'liqni saqlash arxitekturasi, ya'ni tibbiyot xodimlari, IoT qurilmalari va bulut serveri o'rtasidagi o'zaro xavfsiz aloqa mexanizmlari ko'rsatilgan.

Obyektlarni avtomatik aniqlash sohasida *RFID* texnologiyasi keng qo'llaniladi va u IoT tizimlari uchun qulay yechim hisoblanadi. *RFID* autentifikatsiya va maxfiylikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, ko'plab mavjud protokollar xavfsizlik va samaradorlik talablarini to'liq qondira olmaydi.

7-rasm. Cloud – IoT asosidagi sog'liqni saqlash xizmati arxitekturasi

ECC asosidagi yengil va anonim autentifikatsiya protokoli *RFID* tizimlari uchun taklif qilingan bo'lib, u anonimlik, maxfiylik, autentifikatsiya darajasi hamda qayta uzatish (replay), o'zini boshqa qurilma sifatida ko'rsatish (impersonation) va ma'lumotni o'zgartirish hujumlariga qarshilik ko'rsatish xususiyatlariga ega. Taklif etilgan protokol samaradorligi tahlili shuni ko'rsatdiki, avvalgi *RFID* protokollariga nisbatan hisoblash xarajatlari uch baravarga, aloqa xarajatlari esa taxminan 50% ga kamaygan. Shunga o'xshash tarzda, tarmoqqa yangi qurilma qo'shiladigan holatlar uchun ECC asosidagi yana bir autentifikatsiya algoritmi taklif etilgan. Ushbu protokol hujumlarning oldini olishda va xavfsizlikni ta'minlashda samarali ekanligi isbotlangan. IoT tizimlarida ma'lumotlar hajmining tez o'sishi xavfsizlik va maxfiylik darajasini oshirishni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, IP xavfsizlik protokollari va algoritmlari texnik kamchiliklarga ega bo'lib, IoT muhiti uchun mos emas. Tarmoqqa yangi qurilma qo'shilganda, u autentifikatsiyadan o'tkazilishi va tarmoq resurslariga kirish darajasi aniq belgilanishi lozim. Aks holda, yangi qurilma tarmoqda qo'shimcha

zaifliklarni keltirib chiqaradi va turli xil kiberhujumlarga yo‘l ochadi. Tahlil natijalari taklif etilgan algoritm xizmatdan voz kechish (DoS), “man-in-the-middle” va injeksiya hujumlariga chidamli ekanini hamda tarmoqda yetarli darajada xavfsizlikni ta‘minlashini ko‘rsatdi.

IoT tizimlari uchun autentifikatsiyalangan kalit kelishuvi mexanizmi taklif etilgan bo‘lib, u bulut serveri va simsiz sensor tarmoqlari o‘rtasida xavfsiz umumiy kalit yaratish va ma‘lumotlarni himoyalangan holda uzatishni ta‘minlaydi. Simsiz sensor tarmoqlari internet orqali ma‘lumotlarni yig‘ish va bulut serverlariga uzatish imkonini beradi, shu sababli ular IoT uchun muhim ahamiyatga ega. Sensor tugunlari resurslari cheklangan qurilmalar bo‘lgani sababli, IoT uchun xavfsiz shifrlash tizimini yaratish murakkab hisoblanadi. Taklif etilgan autentifikatsiyalangan kalit kelishuvi sxemasi turli xavfsizlik xususiyatlarini ta‘minlaydi va yengil hisoblash mexanizmiga ega. Hisoblashga asoslangan Diffi–Hellman farazi sharoitida ushbu sxema xavfsiz ekanligi tasdiqlangan. Turli elliptik egri chiziqlar sinovdan o‘tkazilgan va natijalar hisoblash samaradorligi hamda xotira sarfi sezilarli darajada kamayganini ko‘rsatgan. Ushbu egri chiziqlardan biri hisoblash vaqti va energiya sarfi jihatidan IoT uchun eng maqbul variant sifatida baholangan. ECC asosidagi yangi skalyar nuqta ko‘paytirish sxemasi taklif etilgan bo‘lib, u kam energiya sarflaydi, hisoblash vaqtini tezlashtiradi va xavfsizlik darajasini pasaytirmaydi. Ushbu arxitekturaning joriy etilishi aqlli muhitlarda internet xizmatlari va IoT qurilmalari o‘rtasida xavfsiz axborot almashinuvini ta‘minlash imkonini beradi. Shifrlash foydalanuvchi yaxlitligi, maxfiyligi, shaxsiy hayoti va autentifikatsiyani saqlab qoladi. Tadqiqotda Android mobil qurilmalarida ECC algoritmining energiya samaradorligi tahlil qilingan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan ECC usuli boshqa ECC asosidagi usullarga qaraganda samaraliroq bo‘lib, batareya ishlash muddati ham oshgan.

Assimetrik kriptografik algoritmlar mobil qurilmalar ilovalarida maxfiylik va xavfsizlikni ta‘minlaydi hamda internet xizmatlari va IoT tarmoqlari o‘rtasida himoyalangan ma‘lumot almashinuvini amalga oshiradi. Biroq ECC algoritmlari DoS hujumlarini to‘liq bartaraf eta olmaydi. Shu sababli, IoT xavfsizligi uchun bir nechta randomizatsiyalangan kirishni boshqarish protokollari taklif etilgan. Ushbu protokollarda qurilma identifikatori va parol asosida autentifikatsiya amalga oshiriladi va faqat mos keluvchi ma‘lumotlar mavjud bo‘lganda qurilma tasdiqlanadi. IoT qurilmalari doimiy o‘zgarib turuvchi muhitlarda ishlaydi va moslashuvchan dasturiy ta‘minotni talab qiladi. Ko‘p-agentli yechimlar IoT muhitini moslashuvchan qiladi. Mobil agentlar IoT qurilmalariga global intellekt va o‘zaro moslashuvchanlikni ta‘minlaydi. Shu sababli agentlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlarini tashiganida, ularning xavfsizligi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. ECC asosidagi mobil agentlar uchun ishlab chiqilgan protokollar ma‘lumotlarning yaxlitligi, inkor etib

bo'lmalik, maxfiylik, autentifikatsiya va javobgarlikni ta'minlaydi hamda avvalgi yechimlarga qaraganda tezroq va samaraliroq ishlaydi.

ECC asosidagi xavfsiz model raqamli imzo va ma'lumotlarni shifrlash/shifrdan ochishda samarali hisoblanadi. ECC ochiq va yopiq kalitlardan foydalanadi va past hisoblash quvvatiga ega qurilmalarda ham yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. Shu sababli u RSA va Diffi–Hellman algoritmlari bilan tez-tez taqqoslanadi. IoT uchun mavjud xavfsizlik protokollari katta xotira, hisoblash va aloqa resurslarini talab qilgani sababli moslashuvchan emas. Shu bois ECC asosidagi yengil protokollar IoT muhiti uchun afzal hisoblanadi, chunki ular RSA kabi algoritmlarga nisbatan yuqori hisoblash samaradorligiga ega.

Signcryption – bu raqamli imzo va ochiq kalitli shifrlashni yagona mantiqiy bosqichda amalga oshiruvchi kriptografiya yo'nalishidir. ECC asosidagi identifikatsiyaga tayangan signcryption usullari past resursli qurilmalar va mobil internet xizmatlarida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. IoT va bulut serverlari o'rtasidagi autentifikatsiya uchun ECC asosidagi usullar taklif etilgan bo'lsa-da, ayrim yondashuvlar oflayn parolni taxmin qilish va ichki hujumlarga qarshi yetarli himoyani ta'minlay olmaydi. Shu sababli takomillashtirilgan autentifikatsiya sxemalari ishlab chiqilgan va ular turli hujumlarga qarshi samarali ekanligi ko'rsatilgan.

ECC serveri va IoT qurilmalari o'rtasidagi o'zaro autentifikatsiya sxemalari aloqa yuklamasini kamaytiradi va xavfsizlik darajasini oshiradi. IoT tizimlarida xavf modeli va xavfsizlik muammolari tahlili shuni ko'rsatadiki, ECC RSA ga nisbatan hisoblash samaradorligi yuqori bo'lib, ayniqsa resurslar cheklangan qurilmalar uchun juda mos keladi. RFID autentifikatsiyasi yorliq, o'quvchi va serverdan iborat uch asosiy komponent orqali amalga oshiriladi. O'quvchi va yorliq o'rtasidagi aloqa xavfsiz bo'lmagani sababli foydalanuvchi ma'lumotlari oshkor bo'lishi yoki tizim buzilishi mumkin. ECC asosidagi yangi RFID autentifikatsiya sxemalari ushbu muammolarni samarali bartaraf etadi va amaliy qo'llash uchun mos keladi. IoT uchun taklif etilgan tarqatilgan imkoniyatga asoslangan kirishni boshqarish yondashuvi resurslari cheklangan qurilmalar uchun mos bo'lib, tizimning oxiridan oxirigacha xavfsizligini, kengaytirilishini va moslashuvchanligini oshiradi. Amaliy sinovlar uning IoT xavfsizligi uchun samarali yechim ekanini ko'rsatgan.

RFID tizimlari sog'liqni saqlash, transport va uy texnologiyalarida keng qo'llaniladi. IoT infratuzilmasi sensor tarmoqlar, RFID, o'rnatilgan tizimlar, kompyuter muhiti va mobil aloqalarni birlashtiradi. Shu sababli RFID IoT xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va maxfiylik, kalit kelishuvi hamda o'zaro autentifikatsiyani ta'minlovchi tizimlar ishlab chiqilgan. ECC asosidagi ochiq kalitli kriptografiya matematik optimallashtirishga asoslangan bo'lib, resurslari cheklangan mikroprotsessorlar uchun mos keladi. ECC asosidagi 160 bitli skalyar ko'paytirish

qisqa vaqt ichida bajarilishi va qo‘shimcha apparat ko‘paytirgichsiz ishlashi isbotlangan. Biometrik ma‘lumotlar bilan integratsiyalangan ECC asosidagi xavfsizlik sxemalari qurilmalar o‘rtasidagi aloqani himoyalaydi va masofaviy dasturiy yangilanishlarni xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi. Taklif etilgan yondashuv boshqa kriptografik usullarga nisbatan tezroq va samaraliroq ishlaydi. Kelajakdagi IoT tizimlari kichik, ammo aqlli qurilmalar xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan. Cheklangan hisoblash quvvati, xotira va energiya sharoitida ishlaydigan qurilmalar uchun ECC asosidagi optimallashtirilgan kriptografik mexanizmlar yaxlitlik, autentifikatsiya va maxfiylikni ta‘minlaydi hamda ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

3.2.3 Diffi-Hellman

IoT muhitida resurslari cheklangan qurilmalar uchun keng qo‘llaniladigan autentifikatsiya protokollaridan biri *COSE asosidagi vaqtinchalik Diffi–Hellman (Ephemeral DH over COSE, EDHOC)* hisoblanadi. Ushbu protokol an‘anaviy *TLS* protokolini almashtirish uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, bir nechta muqobil yondashuvlarni qo‘llaydi. EDHOC turli xil hujumlarga nisbatan yuqori darajada chidamlilikka ega, biroq uning asosiy kamchiligi shundaki, protokol dizaynida aniqlangan kamchiliklarni keyinchalik tuzatish yoki o‘zgartirish murakkab hisoblanadi.

Diffi–Hellman asosidagi *Cloud of Things (CoT)* konsepsiyasiga tayangan ko‘p omilli autentifikatsiya tizimi ham taklif etilgan. *CoT* – bu bulutli hisoblash texnologiyalarini IoT bilan birlashtiruvchi yondashuv bo‘lib, IoT xizmatlariga qulay kirish, virtual boshqaruv imkoniyatlari va yuqori darajadagi kengaytiriluvchanlikni ta‘minlaydi. Biroq ushbu konsepsiyaning istiqbolli afzalliklariga qaramay, xavfsizlikni ta‘minlash, foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va ularni aniq identifikatsiyalash masalalari *CoT* tizimlari uchun jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda.

3.2.4 CP – ABE

Axborot almashinuvi jarayonida xavfsizlik va maxfiylikni oshirish maqsadida yangi arxitektura taklif etilgan bo‘lib, u *simmetrik kalitli shifrlashning samaradorligi va CP-ABE (Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption)* ning moslashuvchan imkoniyatlaridan birgalikda foydalanadi. Ushbu yondashuvda ma‘lumotlarni shifrlash uchun *AES* simmetrik kalitli algoritmidan foydalaniladi. Simmetrik kalitlarning o‘zi esa ma‘lumot jo‘natuvchi tomonidan belgilangan kirish siyosatlari asosida shifrlanadi. Ma‘lumotlarni ochish jarayonida *CP-AES* algoritmi qo‘llanilib, simmetrik kalit tiklanadi va undan so‘ng asl ma‘lumot ochiladi.

8-rasmda ko‘rsatilganidek, *CP-ABE shifrlash amali* yuqori hisoblash resurslarini talab qiluvchi murakkab jarayon bo‘lib, u to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘lumot manbalari tomonidan bajarilmaydi. Aksincha, ushbu vazifa *ABE proksi* ga yuklatiladi. Bundan

tashqari, ma'lumotlarni saqlash, qayta olish va AES yordamida shifrlangan simmetrik kalitlarni boshqarishni osonlashtirish maqsadida IoT bulut platformasi tomonidan taqdim etiladigan funksiyalar ham inobatga olinadi. Masalan, *Kalitlarni yaratish xizmati* (*Key Generation Service – KGS*) foydalanuvchi profilidan olingan atributlar asosida ABE proksini shifrlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bilan ta'minlaydi.

Shu bilan birga, IoT arxitekturasi uchun *ABE asosidagi xavfsiz aqlli sog'liqni saqlash* (*Secure Smart Health – SSH*) tizimi ham taklif etilgan. Ushbu tizim kam sonli agregat imzolar, anonim sertifikatlar hamda to'rtta asosiy algoritmdan – *Setup*, *AttributeKeyGen*, *AnonEncrypt* va *AnonDecrypt* – iborat bo'lgan anonim CP-ABE sxemasi bilan tavsiflanadi. Kirishni boshqarish, agregat autentifikatsiya va maxfiylik muammolarini hal qilish maqsadida SSH foydalanuvchilarning sezgir ma'lumotlari va shaxsiy identifikatsiya axborotlarini yashiradi. Foydalanuvchi sog'liq haqidagi hisobotni (SHR) yuklaganidan so'ng, bulut xizmati uni tekshiradi va xavf tug'diruvchi yoki noto'g'ri ma'lumotlarni filtrlab, tizimga faqat ishonchli ma'lumotlarning kiritilishini ta'minlaydi. SSH tizimining aloqa va hisoblash xarajatlarini kamaytirish borasidagi samaradorligi maqbul darajada ekanligi ko'rsatilgan.

8-

rasm. IoT bulut platformasi uchun ABE asosidagi arxitekturaning umumiy tuzilishi

3.2.5 ABS

Atributga asoslangan imzolash tizimi uchun *EPASS* (*Extended/Expressive Policy Attribute-Based Signature*) deb nomlangan yangi sxema taklif etilgan. Ushbu sxema atributlar daraxtidan foydalanadi va hisoblashga asoslangan *Diffi–Hellman* (*DH*) muammosi doirasida *AND*, *OR* hamda *chegaraviy* (*threshold*) mantiqiy eshiklardan

tashkil topgan siyosatni qo‘llaydi. IoT texnologiyalari har doim va har joyda ulanish imkoniyatini ta‘minlaydi, biroq bu holatda foydalanuvchi maxfiylikni zaif bo‘lib qoladi va atributlar asosida boshqariladigan autentifikatsiya usullariga ehtiyoj tug‘iladi. Shu sababli, foydalanuvchi maxfiylikni hisobga oladigan va atributlarga asoslangan siyosatni amalga oshira oladigan raqamli imzo sxemasi zarur bo‘ladi.

Yangi paydo bo‘layotgan *atributga asoslangan imzo (ABS)* sxemalari resurs so‘rovchisiga siyosat talablariga javob beruvchi atributlar yordamida imzo yaratish imkonini beradi, bunda ortiqcha ma‘lumotlar oshkor qilinmaydi. Biroq mavjud an‘anaviy Diffi–Hellman tamoyiliga asoslangan usullarning aksariyati bir vaqtning o‘zida ham murakkab siyosatni, ham barqarorlikni ta‘minlay olmaydi. Taklif etilgan yondashuvda foydalanuvchilar o‘zlariga tegishli bo‘lmagan atributlar asosida imzoni soxtalashtira olmaydi. Imzo esa hujjat faqatgina protokol talablariga javob beruvchi yetarli atributlarga ega bo‘lgan shaxs tomonidan tasdiqlanishi mumkinligini kafolatlaydi, bu esa imzoni qalbakilashtirib bo‘lmashini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, qonuniy imzo qo‘yuvchilar o‘z atributlari siyosatga mos keladigan foydalanuvchilar orasida anonim bo‘lib qoladi va bu ularga maxfiylikni saqlab qolish imkonini beradi. Taklif etilgan yechim mavjud tizimlarga nisbatan yuqori samaradorlikni namoyon etadi, chunki u hisoblash xarajatlarini oshirgan holda imzo hajmini optimallashtirish orqali tizim unumdorligini yaxshilaydi.

3.3 Simmetrik algoritmlar

Simmetrik shifrlashda ma‘lumotlarni shifrlash va shifrdan ochish uchun bitta umumiy kalit qo‘llaniladi. Ushbu shifrlash usuli xavfsiz bo‘lib, nisbatan tez ishlashi bilan ajralib turadi. Simmetrik kalitli shifrlashning asosiy kamchiligi esa aloqa qilayotgan ikki tomon o‘rtasida kalitni xavfsiz tarzda uzatish zarurati hisoblanadi. Agar hujumchi ushbu kalitga ega bo‘lsa, u shifrlangan ma‘lumotlarni ochib o‘qishi mumkin.

Simmetrik kalitli algoritmlar ma‘lumotlarning *maxfiylikni* va *yaxlitligini* ta‘minlaydi, biroq autentifikatsiyani kafolatlamaydi. *Simmetrik shifrlash sxemasi quyidagi uchta algoritmdan iborat bo‘ladi:*

- $K_{sym}(k)$: Kalit yaratish algoritmi bo‘lib, u kiruvchi xavfsizlik parametri k asosida simmetrik kalit K ni hosil qiladi.

- $E_{sym}(K, m)$: Shifrlash algoritmi bo‘lib, u simmetrik kalit K va ochiq matn $m \in M$ ni kirish sifatida qabul qiladi hamda shifrlangan matn C ni hosil qiladi.

- $D_{sym}(K, C)$: Shifrdan ochish algoritmi bo‘lib, u simmetrik kalit K va shifrlangan matn C ni qabul qilib, natijada asl ochiq matn m ni qayta tiklaydi.

RFID yorliqlari va simsiz sensor tarmoqlari (WSN) tugunlari kabi resurslari cheklangan qurilmalar uchun xavfsizlikni yengil (lightweight) blokli shifrlash algoritmlari asosida ta‘minlash mumkin.

3.3.1 DES

DES asosidagi barqaror protokol taklif etilgan bo‘lib, unda DES algoritmi sensor tugunlari orqali foydalanuvchilar o‘rtasida ma’lumotlarni hech qanday xavfsizlik yo‘qotishsiz uzatish uchun qo‘llaniladi. Boshqa kriptografik algoritmlar bilan solishtirilganda, DES algoritmi xavfsizlikni ta’minlaydi va shifrlash hamda shifrdan ochish amallarini bajarishda kamroq vaqt talab etadi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan mexanizm shifrlash va shifrdan ochish jarayonlarini bajarishda kamroq vaqt sarflagan.

Algoritm / Yondashuv	Maxfiylik	Yaxlitlik	Autentifikatsiya	Avtorizatsiya	Mavjudlik (DoSga chidamlilik)	Inkor etib bo‘lmilik	Javobgarlik	Anonimlik	Oldini olinadigan hujumlar	IoT uchun mosligi
ECC	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	Replay, MITM, impersonation	Juda yuqori
ECC + RFID	✓	●	✓	●	●	✗	✓	✓	Tracking, replay	Yuqori
ECC + Cloud-IoT	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	MITM, injection	Juda yuqori
CP-ABE	✓	✓	✓	✓	●	✗	✓	✓	Unauthorized access	Yuqori
ABE + AES	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	●	Data leakage	Yuqori
ABS (Attribute-Based Signature)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	Forgery, impersonation	O‘rta-yuqori
AES (simmetrik)	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	Passive attacks	Yuqori
DES	●	●	✗	✗	✓	✗	✗	✗	Basic attacks	Past
3DES	✓	✓	✗	✗	●	✗	✗	✗	Replay	O‘rta

1-

1-jadval. IoT tizimlarida qo‘llaniladigan kriptografik algoritmlar va xavfsizlik xususiyatlarining umumiy taqqoslanishi

Belgilar izohi:

✓ – to‘liq ta’minlangan ● – qisman ta’minlangan ✗ – ta’minlanmagan

1-jadval da IoT muhitida xavfsizlikni ta’minlash uchun turli kriptografik algoritmlar va yondashuvlar qo‘llaniladi. Resurslari cheklangan qurilmalar uchun ECC asosidagi algoritmlar eng maqbul yechim hisoblanadi, chunki ular kichik kalit hajmi, yuqori hisoblash samaradorligi va kuchli xavfsizlik xususiyatlariga ega. ABE va CP-ABE yondashuvlari kirishni boshqarish va maxfiylikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi, ayniqsa bulutli IoT muhitlarida.

ABS sxemalari esa foydalanuvchi maxfiyligini saqlagan holda ishonchli imzolash imkonini beradi. AES kabi simmetrik algoritmlar tezkorligi va energiya tejamliligini bilan ajralib tursa-da, autentifikatsiya va kalit almashish muammolariga ega. DES algoritmi esa zamonaviy xavfsizlik talablariga to‘liq javob bermaydi va faqat cheklangan holatlarda qo‘llanilishi mumkin.

3.3.2 AES

Aqlli tarmoqlar (Intelligent Grids) uchun IoT muhitlarida AES asosidagi himoya tizimi taklif etilgan. Ushbu muvofiqlashtirish modelining to‘g‘riligini aniqlash uchun quyidagi bosqichlar tavsiya etilgan: (1) IP mosligini tekshirish. Avvalo, so‘rov yuborayotgan mijozning IP-manzili serverdagi ruxsat etilgan IP-manzillar ro‘yxati

(whitelist) bilan solishtiriladi. Ushbu ro'yxatda faqat serverdan shifrlash kalitlarini so'rash huquqiga ega IP-manzillar mavjud bo'ladi. Ro'yxatda bo'lmagan barcha IP-manzillardan kelgan ulanishlar rad etiladi. (2) Shifrlash algoritmlarini joriy etish. Tugunlar o'rtasida yuboriladigan xabarlarni shifrlash va shifrdan ochish uchun AES simmetrik shifrlash algoritmidan, raqamli imzolar va ularni tekshirish uchun esa assimetrik RSA algoritmidan foydalaniladi. Natijada tarmoqdagi har bir tugun tomonidan uzatiladigan va qabul qilinadigan axborotning maxfiyligi ta'minlanadi. 3) *Aloqa kanalini shifrlash*. Bu TLS/SSL dasturlari orqali xavfsizlik sertifikatlaridan foydalanish yo'li bilan amalga oshiriladi va aloqa kanali orqali uzatilayotgan barcha ma'lumotlar shifrlanadi. (4) *Aloqa kanalining yaxlitligini tekshirish*. Ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun HMAC qo'llaniladi. Ushbu tizim xabar autentifikatsiyasi (MAC) usuli yordamida, xesh funksiyasi va token orqali, xabar yo'lda ushlab qolmagan yoki o'zgartirilmaganligini kafolatlaydi.

AES algoritmi ma'lumotlarni shifrlash va shifrdan ochish uchun bitta umumiy kalitdan foydalanadi. AES kalit uzunligi 128, 192 va 256 bit bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini xakerlardan himoyalashga qaratilgan tadqiqotda asosiy e'tibor shu masalaga qaratilgan. Mehnat resurslarining yetishmasligi sababli fermerlar qishloq xo'jaligi sohasida masofadan boshqariladigan qurilmalardan keng foydalanmoqda. Mavjud tizim ishonchliligini oshirish maqsadida nazorat summasi (checksum) yaratish, ma'lumotlarni segmentatsiyalash va aralashtirish kabi qo'shimcha usullar joriy etilib, AES-128 shifrlash algoritmi kengaytirilgan. Shifrlash va shifrdan ochish jarayonlarida vaqt va hisoblash xarajatlari, taklif etilgan himoya usuli qo'llanilgan va qo'llanilmagan holatlarda solishtirilgan.

AES asosidagi kriptografik shifrlash algoritmlarini FPGA da joriy etish va baholash taklif etilgan. 128 bitli kalit 16 bitli kichik bloklarga bo'linadi, dastlabki raund uchun 96 bit (K1 dan K6 gacha bo'lgan kichik kalitlar) ishlatiladi. Natijada asosiy kalitning 32 biti (97–128 bitlar) birinchi raunddan keyin foydalanilmay qoladi. IoT muhitidagi real jismoniy obyektlar uchun yengil umumiy avtorizatsiya tizimi ishlab chiqilgan. Bu tizim foydali yuk (payload) markaziga asoslangan shifrlashdan foydalanadi va ishtirokchi subyektlarning identifikatsiyasini tekshirish uchun to'rt bosqichli "handshake" mexanizmini qo'llaydi. Real obyektlar mijoz–server interfeysi orqali o'zaro bog'lanadi. Taklif etilgan sxema CoAP yengil protokolinig funksiyalaridan foydalanib, serverda joylashgan energiya tejamkor resurslarni aniqlash imkonini beradi. Himoyalangan resurslarni kuzatish seansi uchun 128 bitli kalitga ega AES algoritmi qo'llanilgan. Ushbu sxema hisoblash jihatidan samarali bo'lib, kam yuklama talab qiladi va resurslarni tugatish, DoS, qayta uzatish (replay) hamda jismoniy hujumlarga qarshi himoyani ta'minlaydi.

IoT tizimlarida ZigBee protokoli bilan AES algoritmini qo'llash taklif etilgan. Avval ZigBee protokolining ichki va tashqi amaliyotdagi holati tahlil qilinib, so'ngra AES-128 algoritmi nazariyasi o'rganilgan. Shifrdan ochish algoritmi shifrlash algoritmiga simmetrik bo'lishi uchun moslashtirilgan. AES-128 shifrlash va shifrdan ochish algoritmlari C dasturlash tilida amalga oshirilgan. ZigBee platformasining qulayligi va arzonligi hisobga olinib, ikki xil optimallashtirish algoritmi ishlab chiqilgan. Sinov natijalari ushbu optimallashtirilgan algoritmlar dastlabki (optimallashtirilmagan) algoritmga nisbatan tezroq va murakkabroq ekanligini ko'rsatgan. IoT texnologiyalarining sensorlar, sog'liqni saqlash va ishlab chiqarish kabi ko'plab sohalarda keng joriy etilishi raqamli ma'lumotlar hajmining keskin ortishiga olib keldi. Ushbu ma'lumotlar zaif tarmoqlar orqali uzatilishi sababli kuchli himoya talab etiladi. AES asosida SIMON algoritmining tezlashtirilgan versiyasi taklif etilgan. Ushbu yaxshilanish SPECK algoritmining ayrim samarali xususiyatlaridan foydalanish orqali amalga oshirilgan. Natijada SIMON algoritmining turli blok o'lchamlarida (32, 48, 64, 96 bit) ishlash tezligi sezilarli darajada oshgan va ayrim holatlarda AES-128 bilan raqobatlasha oladigan darajaga yetgan. Tadqiqotda algoritmning bajarilish vaqti va resurslardan foydalanish ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

AES simmetrik shifrlash asosida ma'lumotlarni guruhlash orqali anonimlikni ta'minlash yondashuvi ham taklif etilgan. Barqarorlikni oshirish uchun bir martalik kalit (One-Time Pad) qo'llanilgan. Qurilmalar va agregator o'rtasidagi xavfsiz aloqani ta'minlash maqsadida gomomorf shifrlashdan foydalanilgan. Ushbu tizimda agregator har bir qurilmaning aniq ma'lumotlarini bilmasdan turib umumiy natijani hisoblay oladi. Sxema besh bosqichdan iborat: ma'lumotlarni bo'lish, shifrlash va tarqatish, shifrdan ochish va noaniqlik, shifrlash va hisobot berish, autentifikatsiya va agregatsiya. LORAWAN – kam quvvatli va uzoq masofali IoT tarmoqlari uchun mo'ljallangan standart bo'lib, u turli qurilmalar uchun uzatish kechikishlarini boshqaradi. Biroq AES algoritmi oxirgi qurilmaning shifrlash imkoniyatlarini to'liq hisobga olmaydi. Shu sababli, SELPC (Protected Low Power Communication) deb nomlangan yangi himoyalangan aloqa tizimi taklif etilgan. Ushbu tizim AES shifrlash sikllarini soddalashtirish orqali quvvat sarfini kamaytiradi va kalitlarni yangilash mexanizmlarini joriy etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, SELPC an'anaviy AES ga nisbatan shifrlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va qayta uzatish, ma'lumotlarni tinglash hamda ma'lum kalitli hujumlarga bardosh bera oladi.

IPSec ni ta'minlash uchun AES va SHA-3 xesh algoritmlaridan foydalanilgan. AES arxitekturasi Xilinx FPGA qurilmalarining xotira resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. AES kalitlarini yaratish moduli alohida amalga oshirilgan bo'lib, har bir raund uchun mos kalitlar taqdim etiladi. SHA-3 algoritmi esa ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun qo'llaniladi. IoT sezuvchi tugunlari AES

asosida loyihalangan bo‘lib, biometrik (barmoq izi) ma’lumotlar asosida 128 bitli kalitlar hosil qilinadi. Turli foydalanuvchilar uchun alohida kalitlar banki yaratiladi va dinamik tarzda boshqariladi. Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, ushbu shifrlash tugunlari simsiz tarmoq orqali uzatiladigan ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlaydi va tizim ishonchliligini oshiradi.

3.3.3 Blowfish

Blowfish blokli shifrlash algoritmi 1993-yilda Bruce Schneier tomonidan yaratilgan. Ushbu algoritm 64 bitli qat’iy blok o‘lchamidan foydalanadi va kalit uzunligi 32 bitdan 448 bitgacha bo‘lishi mumkin. Blowfish katta S-bloklar (S-box) dan foydalanadi va ularning tuzilishi almashtirish (switch) ga bog‘liq. DES algoritmi bilan solishtirilganda, Blowfish 16 raundli Feistel tuzilmasiga ega bo‘lgan shifr strukturasi qo‘llaydi. U ochiq manbali algoritm hisoblanadi va hozirga qadar buzilmagan. Shuningdek, u ommaviy foydalaniladigan shifrlash algoritmlari orasida eng tezkorlaridan biri sanaladi.

Bulutli hisoblash axborot texnologiyalari sohasida katta imkoniyatlar va istiqbollarni yaratdi hamda ko‘plab tarmoqli tranzaksiyalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, bulutli hisoblash bilan bog‘liq ma’lumotlar xavfsizligi muammolari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Axborot maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik talablariga javob bergandagina xavfsiz hisoblanadi. Bulutli hisoblashda xavfsizlikka asosan autentifikatsiya orqali erishiladi. Kriptografiyada, ayniqsa Blowfish algoritmi, simmetrik shifrlash algoritmlari orasida keng ommalashgan. Aralashtirish (Shuffle) algoritmiga asoslangan o‘zgartirilgan Blowfish algoritmi qo‘llanilib, shifrlash va shifrdan ochish tezligi hamda o‘tkazuvchanlik ko‘rsatkichlari sinovdan o‘tkazilgan. S-bloklarni permutatsiya qilishga asoslangan ushbu yondashuvda aniqlik oshgani sari fayllarni shifrlash sig‘imi ham ortishi kuzatilgan.

Blowfish algoritmining ketma-ket (serial) va parallel amalga oshirilishlari taqqoslangan. Parallel arxitektura turli miqdordagi yadro (core) lar bilan tarmoqlar orqali tekshirilgan. Ushbu amalga oshirishda F funksiyasining parallel bajarilishi, ma’lumotlarni 64 bitli bo‘laklarga bo‘lish va ularni parallel qayta ishlash integratsiyalangan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, parallel amalga oshirish ketma-ket usulga qaraganda yuqori samaradorlik beradi va yadro soni oshirilganda o‘tkazuvchanlik sezilarli darajada ortadi, bu esa ko‘p yadroli muhitlarda juda samarali ekanini ko‘rsatadi. IoT qurilmalarida kriptografik shifrlarning ishlash samaradorligini baholash bo‘yicha tadqiqotda Blowfish, DES, 3DES, AES, RC2, RC4 va ChaCha20 algoritmlari sinovdan o‘tkazilgan. Ushbu shifrlar 1 MB dan 128 GB gacha bo‘lgan turli hajmdagi fayllarda tekshirilgan. Natijalarga ko‘ra, Blowfish algoritmi barcha sinovdan o‘tgan shifrlar orasida eng yuqori tezlikni namoyon etgan.

IoT xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar va himoya modellarini tahlil qilgan tadqiqotlarda, IoT tugunlari yoki IoT va WSN tugunlari o‘rtasidagi himoyalangan aloqa kanallari asosiy xavf manbai sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Tarmoq qatlamida ma‘lumot uzatishni himoyalash uchun kriptografik usullar qo‘llanilishi mumkin. Amallarni bajarish vaqti, xotira sarfi, ishlash samaradorligi, energiya iste‘moli va ishonchlilik nuqtai nazaridan Blowfish algoritmi IoT uchun eng maqbul algoritmlardan biri hisoblanadi. Blowfish algoritmining dastlabki va takomillashtirilgan versiyalari Verilog HDL yordamida Xilinx Virtex-5 XC5VLX50T FPGA platformasida amalga oshirilgan. Takomillashtirilgan versiya shifrlash vaqti va o‘tkazuvchanlik bo‘yicha mos ravishda 16.9% va 18.7% yaxshilanishni ko‘rsatgan.

Ma‘lumotlar uzatish tizimlarida axborot xavfsizligi muhim masalaga aylangan. Ma‘lumotlarni himoyalashning samarali usullaridan biri kriptografik jarayonlardan foydalanishdir. Kriptografiya axborotni shunday saqlash va uzatishni ta‘minlaydiki, ruxsatsiz tomonlar uni ochib o‘qiy olmaydi. Biroq kriptografik amallarni bajarish uchun sezilarli darajada hisoblash resurslari talab etiladi. IoT jismoniy tarmog‘idan IP asosidagi ma‘lumotlarni shifrlash uchun Blowfish algoritmini amalga oshirishning turli arxitekturalari taklif etilgan. FPGA da VHDL dasturlash tili yordamida Blowfish algoritmi joriy etilib, FPGA resurslaridan foydalanish darajasi boshqarilgan. Algoritmning barqarorligi himoya darajasi, shifrlash vaqti, avalans effekti va o‘tkazuvchanlik kabi ko‘rsatkichlar orqali baholangan. Sinov natijalari Blowfish algoritmi FPGA muhitida yuqori samaradorlikni namoyon etishini va IoT tarmoqlarida xavfsizlikni ta‘minlash uchun yaxshi muqobil yechim ekanini ko‘rsatdi.

3.3.4 RC4

IoT muhitida ma‘lumotlarni shifrlash va shifrdan ochish uchun RC4 algoritmi joriy etilgan. Ushbu ishda sanoat IoT tizimlarining xavfsizlik va maxfiylik bilan bog‘liq muammolari baholanadi, so‘ngra keng tarqalgan xavfsizlik xatarlari va hujumlar tahlil qilinadi hamda bir nechta moslashuvchan xavfsizlik choralaridan foydalaniladi. Natijada barmoq izi (fingerprint) asosidagi shifrlash xavfsizlik dasturi taklif etiladi. RC4 algoritmi tezkorligi, soddaligi va o‘zgaruvchan asosiy uzunligi bilan tavsiflanadi; uning kalit uzunligi 1–256 bayt (8–2048 bit) oralig‘ida bo‘lishi mumkin. Dasturiy ta‘minot barmoq izini aniqlash tizimi, PDF417 kodi va RC4 shifrlash jarayonini o‘z ichiga oladi hamda ma‘lumotlarni barmoq izi orqali moslashtirib ochishni amalga oshiradi. Barmoq izi ma‘lumotlari noyob bo‘lgani sababli, moslik natijasiga qarab keyingi jarayon belgilanadi va bu shaxsiy ma‘lumotlarning xavfsizligi hamda maxfiyligini yuqori darajada saqlashga xizmat qiladi. RC4 – bu simmetrik oqimli (stream) shifrlash algoritmi bo‘lib, u tezkor shifrlash/shifrdan ochish, kam resurs sarfi, soddaga amalga oshirish va past vaqt murakkabligi bilan ajralib turadi. Oqimli shifrlar kirish ma‘lumotlarini uzluksiz qayta ishlaydi va ma‘lumotlarni ketma-

ket shifrlaydi. Garchi blokli shifrlar ko‘proq qo‘llanilsa-da, ayrim holatlarda oqimli shifrlar ma‘qulroq tanlov bo‘lishi mumkin. RC4 da kalit uzunligi 8–2048 bit oralig‘ida bo‘ladi. Algoritm tasodifiy permutatsiyaga asoslanib, psevdotasodifiy bitlar oqimini hosil qiladi.

RC4 algoritmi ketma-ket ishlaydigan ikki asosiy bosqichdan iborat: *Kalitni rejalashtirish algoritmi (Key Scheduling Algorithm – KSA)* va *Psevdotasodifiy oqimni yaratish algoritmi (Pseudo-Random Generation Algorithm – PRGA)*. KSA yordamida shifrlash kaliti hosil qilinadi, PRGA esa psevdotasodifiy bitlar ketma-ketligini ishlab chiqaradi va bu ketma-ketlik ochiq matn bilan XOR amali orqali birlashtiriladi. RC4 da shifrlash va shifrdan ochish jarayoni faqat XOR operatori yordamida bajariladi. RC4 ko‘pincha uzatish qatlamidagi xavfsizlik protokollarida serverlar va foydalanuvchilar o‘rtasida ma‘lumotlar sizib chiqishining oldini olish uchun qo‘llaniladi. Biroq, ushbu algoritm taxminan 30 yil avval ishlab chiqilgan bo‘lib, zamonaviy kiberhujumlarga nisbatan zaifliklarga ega. KSA

Kalitni Rejalashtirish Algoritmi (KSA)	Psevdotasodifiy Ishlab Chiqarish Algoritmi (PRGA)
Kirish: Maxfiy kalit K K: kalit uzunligi Chiqish: Ichki holat S 1) $j = 0;$ 2) for $i = 0$ to $N - 1$ do 3) $S[i] = i;$ //Holatni tasodifiylashtirish 4) for $i = 0$ to $N - 1$ do 5) $j = (j + S[i] + K[i \bmod k]) \bmod N;$ 6) Almashtirish ($S[i], S[j]$);	Kirish: KSA tomonidan yaratilgan ichki holat S Chiqish: kalit oqimi Z 1) $i = 0;$ 2) $j = 0;$ 3) for har bir yangi xabar bayti uchun do 4) $i = (i + 1) \bmod N;$ 5) $j = (j + S[i] \bmod N);$ 6) Almashtirish ($S[i], S[j]$); 7) $Z = S[(S[i] + S[j]) \bmod N];$ 8) Z ni chiqarish;

9-rasm. RC4 algoritmidagi KSA va PRGA jarayonlari

bosqichida k o‘lchamli ($k \leq 256$ bayt) K kaliti kirish ma‘lumoti sifatida olinadi va $N = 256$ o‘lchamli S holat massivi hosil qilinadi. Bu massiv Z_n ustida aniqlanadi. Kalit K bilvosita ravishda 256 baytga cho‘ziladi, ya‘ni kalit baytlari takroran qo‘llanadi (agar k soni N ga bo‘linmasa, oxirgi takrorlash to‘liq bo‘lmaydi). PRGA esa aralashtirilgan S permutatsiyasidan foydalanib, Z_1, Z_2, \dots kabi psevdotasodifiy baytlarni hosil qiladi. Ushbu baytlar navbatdagi ochiq matn yoki shifrlangan matn bayti bilan bitma-bit XOR qilinib, shifrlash yoki shifrdan ochish amalga oshiriladi. KSA va PRGA jarayonlari 9-rasmda tasvirlangan.

3.4 Gibrid kriptografiya

IoT muhitida tibbiy ma‘lumotlarni himoyalash uchun gibrid xavfsizlik modeli ishlab chiqilgan. Ushbu model AES va RSA algoritmlariga asoslangan bo‘lib, avvalo maxfiy tibbiy ma‘lumotlar shifrlanadi, so‘ngra 2D-DWT usullari yordamida rasm ichiga yashiriladi (steganografiya). Qabul qiluvchi tomonda yashirilgan ma‘lumot

ajratib olinib, shifrdan ochiladi. Tizim samaradorligi PSNR, MSE, BER, SSIM kabi ko'rsatkichlar asosida baholangan va natijalar yuqori sifat va kam xatolikni ko'rsatgan.

Yuborish sikli	Qabul qilish sikli
<p>Yuvish jarayoni: Unda ular bir martalik pad kalitini AES algoritmi va kriptografik tasodifiy sessiya kalitidan foydalanib yuvdilar (shifrlashdi) ANSI X9.17 standart generatori yordamida</p> <p>Kalit almashinuvi jarayoni: Unda ular AES sessiya kalitini RSA ochiq kalit algoritmi yordamida shifrlashdi</p> <p>Raqamli konvert jarayoni: Unda ular xabarni (faylni) OTP bilan shifrlashdi va qabul qiluvchiga uzatishga tayyor bo'lishi uchun xabar formatlashni tugatdilar, jo'natuvchining elektron raqamli imzosi bilan qo'llab-quvvatlanadi</p>	<p>Kalitni ajratib olish jarayoni: Unda ular shifrlangan AES sessiya kalitini RSA ochiq kalit algoritmi yordamida ajratib oldilar</p> <p>Yuvish jarayoni: Unda ular bir martalik pad kalit qismini AES algoritmi va ajratib olingan AES sessiya kalit yordamida yuvdilar (shifrlashdi)</p> <p>Raqamli konvertni ochish jarayoni: Unda ular turli xabar segmentlarini ajratib olish uchun xabarni ochdilar. Ular qabul qilingan xabarni (faylni) deshifrladilar va jo'natuvchining raqamli imzosini va xabarning yaxlitligini tekshirdilar</p>

2-

jadval. RCA-AES asosidagi shifrlash va deshifrlash bosqichlari

IoT ma'lumotlarini almashishda maxfiylikni saqlovchi va foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan yondashuv ABS va CP-ABE algoritmlariga asoslangan holda taklif etilgan. Ushbu model blokcheyn va atributga asoslangan shifrlash orqali nozik darajadagi kirish nazoratini ta'minlaydi. Ma'lumotlar avval AES bilan himoyalanaadi, so'ngra kalitlarga kirish siyosatlarini CP-ABE orqali belgilanaadi. Ma'lumotlarni uzatish jarayonida ularning barqarorligi va haqiqiylikini ta'minlash uchun AES va SHA-1 asosidagi gibril model ishlab chiqilgan. 8 bitli arxitektura yordamida apparat resurslari tejaladi, bu esa RFID kabi kam quvvatli tizimlar uchun qulay yechim hisoblanadi. IoT uchun ikki tomonlama autentifikatsiya mexanizmi DTLS protokoli asosida taklif etilib, RSA va ECC algoritmlaridan foydalanadi. Ushbu yondashuv LoWPAN va IPv6 muhitlarida kam yuklama va yuqori moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Mobil va bulutli muhitlar uchun doimiy o'lchamdagi kalit va shifr-matnli CP-ABE sxemasi taklif etilgan bo'lib, u batareya bilan ishlovchi qurilmalar uchun samarali hisoblanadi va faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilarga ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. IoT xavfsizligini oshirish uchun ko'p bosqichli kalit ierarxiyasiga ega gibril kriptotizim ishlab chiqilgan. Ushbu tizim bir martalik kalit (OTP), AES va RSA algoritmlarini birlashtirib, yuqori darajadagi himoyani ta'minlaydi. Bulutli IoT muhitida foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish uchun biometrik (iris) asosidagi gibril model taklif etilgan. Ushbu modelda Blowfish va RSA algoritmlari birgalikda qo'llanilib, ikki bosqichli autentifikatsiya orqali xavfsizlik kuchaytiriladi. Shuningdek, ECC va ECDH asosidagi zamonaviy autentifikatsiya protokollari IoT va RFID muhitlarida turli hujumlarga (MITM, replay, impersonation) qarshi samarali ekanligi ko'rsatilgan.

Masofaviy monitoring tizimlarida ma'lumotlarni tozalash va shifrlash uchun RSA va MD5 asosidagi yondashuv qo'llanilib, uzatish tezligi oshirilgan va ma'lumot sizib chiqishining oldi olingan. DES va RSA kombinatsiyasiga asoslangan gibril shifrlash modeli katta hajmdagi IoT ma'lumotlarini tez va xavfsiz uzatish uchun qo'llanilgan. DES ma'lumotni shifrlaydi, RSA esa DES kalitini himoyalaydi. Umuman olganda, gibril kriptografik algoritmlar simmetrik va assimetrik shifrlashning afzalliklarini birlashtirgan holda IoT muhitida yuqori xavfsizlik, tezlik va kam resurs sarfini ta'minlaydi. Shu sababli ular resurslari cheklangan IoT tizimlari uchun eng mos yechimlardan biri hisoblanadi.

4 MUHOKAMA

IoT – bu zamonaviy tizim bo'lib, u atrofimizdagi barcha real obyektlar va qurilmalarni Internet orqali o'zaro bog'lash hamda har biriga yagona identifikator (ID) biriktirish imkonini beradi. Ushbu ID yordamida foydalanuvchi obyektlardan ma'lumotlarni tez va oson olish imkoniga ega bo'ladi, bunda inson bilan qurilma o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa talab etilmaydi. IoT tushunchasi asosan obyektlar o'rtasidagi bog'lanish standart Internet protokollari orqali amalga oshirilishini anglatadi va ba'zan u "Barcha narsalar Interneti" deb ham ataladi. Ushbu sohaning muvaffaqiyati IoT qurilmalarining mavjud Internet infratuzilmasi bilan qulay ishlashiga bog'liq.

IoT ning asosiy maqsadi – vaqt, joy va foydalanuvchidan qat'i nazar, atrofimizdagi obyektlarni turli tarmoqlar va xizmatlar orqali bosqichma-bosqich o'zaro bog'lashdir. Bu soha atrof-muhit monitoringi, tarmoqni boshqarish, energiyani tejash, uy va ofislarni avtomatlashtirish, turar joylar, tibbiyot va sog'liqni saqlash xizmatlari hamda ayniqsa aqlli shaharlar dasturlarini o'z ichiga oladi. Milliy miqyosdagi tarmoqlash orqali aqlli shaharlar doirasida barcha qurilmalarni yagona tarmoqqa birlashtirish mumkin. Ushbu yondashuv kundalik ish faoliyatida, uy xo'jaliklarida va deyarli barcha sohalarda kamroq mehnat bilan yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, IoT tarmoqlarini ham spamchilar, xakerlar va zararli dasturlardan himoyalash zarur. Hujumchi – bu tizimga ruxsatsiz kirib, foydalanuvchilarning maxfiylik, yaxlitlik va ma'lumot sifati maqsadlariga zarar yetkazishga harakat qiluvchi shaxsdir. Hujumchilar maxfiy ma'lumotlarga kirish, ma'lumotlarni o'zgartirish, qonuniy foydalanuvchi sifatida o'zini ko'rsatish va boshqa zararli harakatlarni amalga oshirishi mumkin. IoT tarmoqlari an'anaviy tarmoqlarga o'xshash ko'plab tahdidlarga duch keladi, biroq IoT serverlarida katta hajmdagi ma'lumotlar saqlangani sababli ular hujumchilar uchun ayniqsa jozibador nishon hisoblanadi. *IoT tizimlariga xos asosiy tahdidlar quyidagilar:*

- *Tinglash (Eavesdropping)* – ikki tomonlama aloqa jarayonida ma'lumotlarni noqonuniy tutib olish;

- *Yaxlitlikka hujum* – ruxsatsiz ravishda ma'lumotlarni o'zgartirish yoki buzish;
- *Rad etish hujumi (Denial attack)* – aloqa funksiyalarining bir qismini yoki to'liq ishlamas holatga keltirish;
- *Xizmatdan voz kechish (DoS)* – serverni ortiqcha so'rovlar bilan band qilish;
- *Qayta uzatish (Replay)* – avval ushlangan haqiqiy xabarlarini qayta yuborish;
- *Soxtalashtirish (Impersonation)* – qonuniy foydalanuvchi o'rniga o'zini ko'rsatish;
- *O'g'irlangan tekshiruvchi ma'lumotlar (Stolen verifier)* – serverdagi maxfiy tekshiruv ma'lumotlarini qo'lga kiritish;
- *Ichki hujumlar (Insiders)* – tizimga qonuniy kirish huquqiga ega shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan hujumlar;
- *O'rtadagi odam hujumi (Man-in-the-Middle)* – ikki tomon o'rtasidagi aloqani yashirincha ushlab, o'zgartirish;
- *Klonlash hujumi (Clone attack)* – sensor tugunni nusxalab, tarmoqqa yolg'on tugun kiritish.

Kriptografik himoya nuqtai nazaridan RSA va ECC eng keng tarqalgan ochiq kalitli shifrlash usullari hisoblanadi. So'nggi yillarda, ayniqsa IoT kabi simsiz va resurslari cheklangan muhitlarda ECC keng qo'llanila boshladi. ECC kichik kalit o'lchamlarida yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi: masalan, 160–256 bitli ECC 1024–3072 bitli RSA bilan teng xavfsizlik darajasini beradi. Shu sababli ECC xotira, energiya va hisoblash quvvati cheklangan qurilmalar uchun juda mos keladi. ECC ochiq kalitli kriptografiyada kalit hajmi, energiya sarfi, tezlik va xotira talablari bo'yicha RSA'dan ustun hisoblanadi. Kichik kalit hajmi tufayli ECC kamroq hisoblash quvvatini talab qiladi, kam issiqlik ajratadi va resurslari cheklangan qurilmalarda samarali ishlaydi. Shu bois ECC simsiz aloqa tizimlari, mobil qurilmalar, aqlli kartalar, moliyaviy tranzaksiyalar va maxfiy tibbiy ma'lumotlar uchun juda qulaydir.

IoT tizimlarida RFID, sensor tarmoqlari va bulutli hisoblash texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. RFID tizimlari avtomatik identifikatsiya va ma'lumot yig'ish imkoniyatlari tufayli IoT ning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. RFID texnologiyasi an'anaviy shtrix-kodlarga nisbatan ko'p afzalliklarga ega, biroq uning resurslari cheklanganligi sababli murakkab kriptografik algoritmlarni qo'llash qiyin bo'lishi mumkin. ECC yuqori xavfsizlikni kichik kalitlar bilan ta'minlagani uchun RFID autentifikatsiya tizimlarida samarali yechim sifatida qaraladi. Ma'lumotlarni shifrlash tarmoqda uch xil darajada amalga oshirilishi mumkin: yo'l bo'ylab shifrlash, tugun darajasida shifrlash va oxiridan oxirigacha shifrlash. Oxiridan oxirigacha shifrlashda ma'lumot uzatish davomida doimo shifrlangan holda bo'ladi, bu esa ma'lumot sizib chiqishining oldini oladi. Shifrlash algoritmlari simmetrik va assimetrik turlarga

bo‘linadi. Sensor tugunlarining hisoblash va xotira imkoniyatlari cheklanganligi sababli, assimetrik algoritmlar WSN muhitlarida kam qo‘llaniladi, simmetrik algoritmlar esa soddaligi va kam resurs talab qilgani uchun keng tarqalgan. Biroq simmetrik algoritmlarda autentifikatsiya uchun MAC qo‘llanilishi aloqa yuklamasini va energiya sarfini oshiradi.

4.1 Jismoniy qatlam xavfsizligi

Jismoniy qatlam ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlashda kriptografik algoritmlarga nisbatan ikki muhim afzallikka ega. Birinchidan, jismoniy qatlam xavfsizligi usullari hisoblash murakkabligiga bog‘liq emas, ya‘ni IoT tarmog‘idagi ruxsatsiz aqlli qurilmalar yuqori hisoblash quvvatiga ega bo‘lsa ham, erishilgan xavfsizlik darajasi buzilmaydi. Ruxsatsiz qurilmalar murakkab matematik masalalarni yechishda cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘ladi. Ikkinchidan, jismoniy qatlam xavfsizligi yuqori masshtablanuvchanlikka ega. IoT tarmoqlarida qurilmalar ierarxik arxitekturaning turli darajalarida joylashgan bo‘lib, ularning quvvat va hisoblash imkoniyatlari har xil bo‘ladi. Natijada, kriptografik algoritmlarni boshqarish murakkablashadi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun jismoniy qatlam xavfsizligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xavfsiz aloqani ta‘minlash yoki kriptografik kalitlarni tarqatishni yengillashtirish uchun qo‘llaniladi.

10-rasm. IoT hujumlari hajmining yillar bo‘yicha taqqoslanishi (millionlarda)

11-rasm. IoT qurilmalariga qilingan kiberhujumlar sonining vaqt bo'yicha o'sish tendensiyasi (millionlarda).

10-11-rasmlar da IoT qurilmalariga qilingan kiberhujumlar soni yildan-yilga va vaqt o'tishi bilan keskin ortib borayotganini yaqqol ko'rsatadi. Yillar bo'yicha taqqoslashda 2018-yilda hujumlar hajmi 2017-yilga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekani, vaqt bo'yicha o'sish diagrammasida esa hujumlar soni barqaror va tezlashib borayotgan tendensiyaga ega ekani kuzatiladi. Ushbu holat IoT infratuzilmasida xavfsizlik tahdidlari kuchayib borayotganini va jismoniy qatlam hamda kriptografik himoya mexanizmlarini birgalikda qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Keltirilgan statistik ma'lumotlar va diagrammalar *Wireless Networks* ilmiy jurnalida chop etilgan, IoT xavfsizligiga bag'ishlangan tahliliy maqoladan olingan bo'lib, unda IoT qurilmalariga qilingan hujumlar dinamikasi va ularning xavfsizlikka ta'siri batafsil yoritilgan (*Wireless Networks*, 2021, 27:1515–1555).

Masalan, ruxsatsiz tugunlar jismoniy qatlamda *DoS hujumlarini* amalga oshirishi mumkin, ya'ni haqiqiy foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqani buzish maqsadida ataylab shovqin (interferensiya) hosil qiladi. Bu turdagi hujum *jamming hujumi* deb ataladi. Jamming hujumlariga qarshi kurashishda IoT tizimlarida odatda AES, DES, RSA va SHA kabi kriptografik algoritmlar qo'llaniladi. Hujumchilar IoT tarmog'idagi aloqa kanallaridan foydalanib, tarmoqqa va tugunlarga noqonuniy kirishga harakat qiladilar. Agar IoT qatlamlari kriptografiyaga asoslangan bo'lsa, hujumchilar ma'lumotlarni tinglay olmaydi va o'g'irly olmaydi. Shu sababli, jismoniy qatlam xavfsizlikni himoyalovchi asosiy qatlam sifatida jismoniy xavfsizlik tamoyillari asosida loyihalanishi kerak. IoT muhitida har bir ilova uchun xavfsiz aloqa kanali aniqlanishi

lozim. Himoyalangan aloqa kanallari hujumchilarga IoT tarmog'iga kirib, o'zini qonuniy tugun sifatida ko'rsatish imkonini beradi. Bunday holatlarning oldini olishda jismoniy qatlam muhim rol o'ynaydi. Biroq, IoT tarmog'ining dinamik tabiati maxfiy kalitlarni tarqatish jarayonini zaiflashtirishi mumkin. *IoT tizimida tinglovchi (eavesdropper)ning roliga ko'ra, jismoniy qatlam xavfsizligi uchun quyidagi dizayn maqsadlari belgilanadi:*

- tashqi tinglashga qarshi xavfsizlik dizayni;
- ichki tinglashga qarshi xavfsizlik dizayni.

Xavfsizlik operatsiyalari tugunlar, kommutatorlar va marshrutizatorlar ichida amalga oshirilishi lozim. Foydalanuvchini aniqlash autentifikatsiya bosqichlari orqali bajariladi. Kriptografik algoritmlarda maxfiy kalitlarni almashish uchun xavfsiz aloqa kanallari kafolatlanishi zarur. Tinglash va faol hujumlarga qarshi himoya esa kriptografiya algoritmlarining yangi rivojlangan imkoniyatlari, xususan Boolean amallarga asoslangan mexanizmlar orqali ta'minlanadi.

5 O'zbekiston kontekstida IoT xavfsizligi

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida IoT texnologiyalarini joriy etish muhim ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Hozirgi kunda respublikamizda IoT qo'llanmalari turli sohalarda bosqichma – bosqich joriy etilmoqda.

5.1 Hukumat tashabbuslari va loyihalar

O'zbekiston hukumati 2020-2025-yillarda raqamli transformatsiyani jadallashtirishga qaratilgan bir qator hujjatlarni qabul qildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi tashkil etilishi IoT infratuzilmasini rivojlantirishga kuchli turtki berdi. Hozirgi vaqtda quyidagi yo'nalishlarda faol ishlar olib borilmoqda:

• *"Aqlli shahar" tushunchasi* – Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida pilot loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar jamoat transportini boshqarish, yo'l harakati monitoringi, ekologik holatni kuzatish va energiya tejash tizimlarini o'z ichiga oladi. Toshkent shahri bo'yicha 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, 150 dan ortiq aqlli svetofor tizimlari o'rnatilgan va ular real vaqt rejimida yo'l harakatini optimallashtirmoqda.

• *Energetika sohasida IoT* – "O'zbekenergo" elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish dasturi doirasida aqlli elektr hisoblagichlarini joriy etmoqda. 2024-yil oxiriga qadar 500 ming aqlli hisoblagich o'rnatish rejalashtirilgan. Bu tizimlar real vaqtda energiya iste'molini kuzatish, yo'qotishlarni kamaytirish va iste'molchilar bilan avtomatlashtirilgan hisob-kitob qilish imkonini beradi.

• *Qishloq xo'jaligida raqamlashtirish* – "Aqlli fermer" loyihasi doirasida tuproq namligi, harorat va mineral moddalar miqdorini kuzatuvchi sensor tizimlar joriy

etilmoqda. Sirdaryo, Andijon va Farg‘ona viloyatlarida 50 dan ortiq fermer xo‘jaliklari ushbu texnologiyalardan foydalanmoqda. Natijada suv sarfi 30-35% ga, o‘g‘it sarfi esa 20-25% ga kamaygan.

5.2 Telekommunikatsiya infratuzilmasi

O‘zbekistonda IoT texnologiyalarini keng joriy etish uchun zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi yaratilmoqda. "Uztelecom", "Ucell", "UMS" va "Beeline" operatorlari NB-IoT (Narrowband IoT) va LTE-M tarmoqlarini rivojlantirishmoqda. 2023-yil holatiga ko‘ra:

- Toshkent shahri 95% NB-IoT qamrovi bilan ta‘minlangan
- Viloyat markazlarida 70-80% qamrov mavjud
- 5G tarmoqlarini sinovdan o‘tkazish boshlangan (Toshkent va Samarqandda pilot zonalar)

Biroq, qishloq joylarda va chekka hududlarda tarmoq qamrovi hali ham etarli emas, bu IoT qurilmalarini keng miqyosda joriy etishga to‘sqinlik qilmoqda.

5.3 Ta‘lim va kadrlar tayyorlash

Ta‘lim va kadrlar tayyorlash sohasida IoT texnologiyalarini rivojlantirish uchun O‘zbekistonda tizimli ishlar olib borilmoqda. IoT sohasida malakali mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotgani sababli oliy ta‘lim muassasalarida mos ta‘lim dasturlari joriy etildi. Jumladan, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat universiteti va boshqa yetakchi OTMlarda IoT, kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligi yo‘nalishlariga oid maxsus fanlar o‘qitilmoqda, “Kiberxavfsizlik” va “Axborot xavfsizligi” kabi bakalavriat yo‘nalishlari ochildi. Bu yo‘nalishlar talabalarga sensor tarmoqlari, tarmoq xavfsizligi, ma‘lumotlarni himoyalash va aqlli tizimlar bilan ishlash bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilimlar beradi. Shuningdek, amaldagi mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish maqsadida IT Park huzurida IoT va kiberxavfsizlik bo‘yicha qisqa muddatli qayta tayyorlash kurslari tashkil etilmoqda, 2023-yilda bu kurslar orqali 2000 dan ortiq mutaxassis bilim va ko‘nikmalarini yangiladi. Bunga qo‘shimcha ravishda, Cisco, Huawei, Siemens kabi xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda zamonaviy o‘quv dasturlari amalga oshirilmoqda, bu esa talabalar va mutaxassislarga xalqaro standartlarga mos bilim olish, amaliy laboratoriyalar va sertifikatlash dasturlarida qatnashish imkonini bermoqda. Natijada IoT sohasida raqobatbardosh, zamonaviy texnologiyalarni chuqur biladigan kadrlar zaxirasi shakllanmoqda.

5.4 Joriy etilayotgan IoT yechimlar

O‘zbekistonda joriy etilayotgan IoT yechimlari sog‘liqni saqlash, transport va logistika, savdo hamda uy-joy sohalarini qamrab olib, mamlakatda raqamli transformatsiyaning amaliy natijasi sifatida shakllanmoqda. Sog‘liqni saqlash sohasida telemeditsina va masofaviy xizmatlarni rivojlantirish maqsadida mobil ilovalar orqali

shifokor bilan maslahatlashish imkoniyatlari yo‘lga qo‘yilmoqda, ayrim tibbiyot muassasalarida esa bemorlarning yurak urishi, bosimi va boshqa ko‘rsatkichlarini kuzatuvchi biometrik sensorlar sinov tariqasida qo‘llanilmoqda. Transport va logistika yo‘nalishida GPS va GLONASS texnologiyalariga asoslangan kuzatuv tizimlari keng joriy etilib, ular transport vositalarining harakati, yoqilg‘i sarfi va logistika jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini bermoqda, shu bilan birga mahalliy avtomobilsozlik sanoatida aqlli tizimlarni bosqichma-bosqich tatbiq etish ishlari olib borilmoqda. Savdo sohasida RFID texnologiyalaridan foydalanish orqali mahsulotlarni avtomatik hisobga olish va inventarizatsiyani soddalashtirish tajribalari qo‘llanilmoqda, bu ombor va savdo jarayonlarida aniqlikni oshirib, inson omiliga bog‘liqlikni kamaytiradi. Uy-joy sohasida esa zamonaviy turar-joy majmualarida aqlli uy tizimlari joriy etilib, yoritish, isitish, xavfsizlik va energiya sarfini avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu ma‘lumotlar asosan O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, Raqamli texnologiyalar vazirligi faoliyati bo‘yicha ochiq axborotlar, IT Park va sohaga oid tahliliy hamda ilmiy manbalarda keltirilgan umumiy yo‘nalishlar asosida shakllantirilgan bo‘lib, ayrim misollar tajriba va pilot loyihalar ko‘rinishida amalga oshirilayotgan amaliy ishlarga tayangan.

6 Kelajakdagi tadqiqotlar va umumiy xulosa

IoT (Internet of Things) real vaqt rejimida o‘zaro bog‘langan barcha qurilmalardan ma‘lumot yig‘ish imkonini beruvchi zamonaviy va istiqbolli texnologiyaga aylandi. Ushbu integratsiyalashgan jismoniy qurilmalar noyob identifikatorlarga ega bo‘lib, sensor texnologiyalari yordamida tarmoq orqali ma‘lumot almashish va uzatish imkoniyatini beradi. Yig‘ilgan ma‘lumotlar turli tashkilotlar uchun samarali ma‘lumotlar tahlili orqali muhim xulosalar chiqarish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, IoT tizimlari xavfsizlik nuqtai nazaridan jiddiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Ular autentifikatsiya, ishonchni boshqarish va o‘rnatilgan (embedded) qurilmalar xavfsizligiga oid zaifliklarni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada IoT xavfsizligi kriptografik algoritmlar asosida tahlil qilindi. IoT muhitini loyihalash jarayonida xavfsizlik muhim omil sifatida ko‘rib chiqilishi lozim. Kriptografik algoritmlar tarmoqning jismoniy qatlamini himoyalashda hamda butun tarmoq infratuzilmasi xavfsizligini ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. So‘nggi yillarda IoT da resurslari cheklangan qurilmalarni himoyalash uchun ko‘plab yengil (lightweight) kriptografik algoritmlar qo‘llanilmoqda. Hisoblash vaqtini qisqartirish va xotira sarfini kamaytirish IoT tizimlari uchun muhim talablar hisoblanadi. Xavfsizlik IoT sohasidagi eng muhim yo‘nalishlardan biridir. Assimetrik algoritmlarni birlashtirib qo‘llash kriptografik murakkablikni oshiradi va IoT resurslariga ruxsatsiz kirishlarning oldini olishda samarali usul bo‘lib xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar IoT

resurslariga qaratilgan hujumlarga qarshi kurashish, mavjud muammolar va ochiq masalalarni hal etishga yo‘naltiriladi hamda IoT xavfsizligi uchun yangi yechimlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Diène, B., Rodrigues, J. J. P. C., Diallo, O., Ndoeye, E. L. H. M., & Korotaev, V. V. (2020). Data management techniques for Internet of Things. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 138, 106564.
2. Alqahtani, F., Al-Makhadmeh, Z., Tolba, A., & Said, O. (2020). TBM: A trust-based monitoring security scheme to improve service authentication in IoT communications. *Computer Communications*, 150, 216–225.
3. Mousavi, S. K., Ghaffari, A., Besharat, S., & Afshari, H. (2020). Improving IoT security using cryptographic algorithms. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*.
4. Jazebi, S. J., & Ghaffari, A. (2020). RISA: Routing scheme for IoT using shuffled frog leaping optimization. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*.
5. Seyfollahi, A., & Ghaffari, A. (2020). Reliable data dissemination for IoT using Harris hawks optimization. *Peer-to-Peer Networking and Applications*.
6. HaddadPajouh, H., Dehghantanha, A., Parizi, R. M., Aledhari, M., & Karimipour, H. (2019). A survey on IoT security. *Internet of Things*.
7. Hou, J., Qu, L., & Shi, W. (2019). IoT security from data perspectives. *Computer Networks*, 148, 295–306.
8. Barbosa, G., Endo, P. T., & Sadok, D. (2019). IoT security system based on smart cards. *Computers & Electrical Engineering*, 74, 331–348.
9. Bhoyar, P., Sahare, P., Dhok, S. B., & Deshmukh, R. B. (2019). Communication technologies and security challenges for IoT. *AEU – International Journal of Electronics and Communications*, 99, 81–99.
10. Zeadally, S., Das, A. K., & Sklavos, N. (2019). Cryptographic technologies for IoT. *Internet of Things*.
11. Li, W., & Wang, P. (2019). Two-factor authentication in industrial IoT. *Future Generation Computer Systems*, 101, 694–708.
12. Radoglou-Grammatikis, P. I., Sarigiannidis, P. G., & Moscholios, I. D. (2019). Securing IoT: Challenges and solutions. *Internet of Things*, 5, 41–70.
13. Kouicem, D. E., Bouabdallah, A., & Lakhlef, H. (2018). IoT security: A top-down survey. *Computer Networks*, 141, 199–221.
14. Beheshtiasl, A., & Ghaffari, A. (2019). Secure routing in wireless sensor networks. *Wireless Personal Communications*, 107(4), 1799–1814.

15. Mohammadi, P., & Ghaffari, A. (2019). Defending against flooding attacks in MANETs. *Wireless Personal Communications*, 106(2), 365–376.
16. Gheisari, M., Wang, G., & Chen, S. (2020). Privacy-preserving IoT framework for smart cities. *Computers & Electrical Engineering*, 81, 106504.
17. Perera, C., Barhamgi, M., Bandara, A. K., et al. (2020). Designing privacy-aware IoT applications. *Information Sciences*, 512, 238–257.
18. Beltrán, M. (2018). Authentication of smart objects in IoT. *Computers & Security*, 77, 595–611.
19. Ray, P. P. (2018). Survey on IoT architectures. *Journal of King Saud University – CIS*, 30(3), 291–319.
20. Alaba, F. A., Othman, M., Hashem, I. A. T., & Alotaibi, F. (2017). IoT security survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 88, 10–28.
21. Miller, V. S. (1986). Use of elliptic curves in cryptography. *CRYPTO '85 Proceedings*.
22. Rivest, R., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). Public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2), 120–126.
23. Schneier, B. (1993). Blowfish block cipher. *Fast Software Encryption*.
24. Su, J., Cao, D., Zhao, B., Wang, X., & You, I. (2014). ePASS: ABS scheme for IoT. *Future Generation Computer Systems*, 33, 11–18.
25. Pérez, S., Rotondi, D., Pedone, D., et al. (2018). CP-ABE for secure IoT data sharing. *Springer*.
26. Zhang, Y., Deng, R. H., Han, G., & Zheng, D. (2018). Secure smart health in IoT. *Journal of Network and Computer Applications*, 123, 89–100.
27. Sankaralingam, S. A., Usha, G., & Acharya, A. (2018). Hybrid AES-SHA1 for RFID. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*.
28. Schmitt, C., Kothmayr, T., Hu, W., & Stiller, B. (2017). Two-way IoT authentication using DTLS. *Springer*.
29. Odelu, V., Das, A. K., Khan, M. K., et al. (2017). CP-ABE for mobile IoT. *IEEE Access*, 5, 3273–3283.
30. Darwish, A., El-Gendy, M. M., Hassanien, A. E., et al. (2017). Hybrid cryptosystem for IoT. *Springer*.
31. Elhoseny, M., Ramírez-González, G., Abu-Elnasr, O. M., et al. (2018). Secure medical data transmission in IoT. *IEEE Access*, 6, 20596–20608.
32. Tsai, K. L., Huang, Y. L., Leu, F. Y., et al. (2018). AES-based secure LoRaWAN. *IEEE*.
33. Hu, C., Luo, J., Pu, Y., et al. (2018). Privacy-preserving data aggregation in IoT. *Springer*.

34. Yang, N., Wang, L., Geraci, G., et al. (2015). Physical layer security in 5G. *IEEE Communications Magazine*, 53(4), 20–27.
35. Zou, Y., Zhu, J., Wang, X., & Hanzo, L. (2016). Wireless security survey. *Proceedings of the IEEE*, 104(9), 1727–1765.
36. Weber, R. H., & Studer, E. (2016). Cybersecurity in IoT. *Computer Law & Security Review*, 32(5), 715–728.
37. Alavi, A. H., Jiao, P., Buttlar, W. G., & Lajnef, N. (2018). IoT-enabled smart cities. *Measurement*, 129, 589–606.
38. Tewari, A., & Gupta, B. B. (2018). IoT security layers. *Future Generation Computer Systems*.
39. Han, G., Zhou, L., Wang, H., et al. (2018). Source location protection in IoT. *Future Generation Computer Systems*, 82, 689–697.
40. Li, X., Niu, J., Kumari, S., et al. (2018). Anonymous authentication in IoT. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 194–204.
41. Pandey, A., & Yadav, S. (2018). Physical layer security in vehicular networks. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 67(11), 10615–10630.
42. Pandey, A., & Yadav, S. (2020). Secrecy analysis in vehicular relaying. *Wireless Personal Communications*.
43. Chu, S. (2019). Relay-based secrecy analysis. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 68(2), 1796–1809.
44. Zhang, C., Jia, F., Zhang, Z., et al. (2020). Physical layer security for 5G NOMA. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*.
45. Osorio, D. P. M., Olivo, E. E. B., Alves, H., & Latva-Aho, M. (2020). Safeguarding MTC at physical layer. *IEEE Access*, 8, 101437–101447.
46. Kumar, K. S., & Sukumar, R. (2019). Energy-efficient ECC for IoT. *Cluster Computing*, 22(5), 12021–12028.
47. Dhillon, P. K., & Kalra, S. (2018). ECC-based authentication for healthcare IoT. *Journal of Reliable Intelligent Environments*.
48. Saeed, M. E. S., Liu, Q. Y., Tian, G., et al. (2019). AKAIoTs authentication scheme. *Wireless Networks*, 25(6), 3081–3101.
49. Yao, X., Chen, Z., & Tian, Y. (2015). Lightweight ABE for IoT. *Future Generation Computer Systems*, 49, 104–112.
50. Guo, R., Wen, Q., Shi, H., et al. (2014). Certificateless encryption for IoT. *Mathematical Problems in Engineering*.
51. Zhao, X., Qi, L., Li, Y., et al. (2015). Data encryption for IoT cotton systems. *Springer*.
52. Mohammed, A. F., & Qyser, A. A. M. (2020). Iris-based authentication for IoT. *Springer*.

53. Alamr, A. A., Kausar, F., Kim, J., & Seo, C. (2018). ECC-based RFID authentication. *Journal of Supercomputing*.
54. Qiaohong, Z., Xiaoyu, Y., & Xie, W. (2015). IoT data encryption for monitoring systems. *Springer*.
55. Xin, M. (2015). Mixed encryption algorithms for IoT security. *IEEE*.
56. Schneier, B. (1996). *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons.
57. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security*. Pearson.
58. Kahn Academy. *Cryptography and Internet Security* (online resources).
59. NIST. (2021). *Lightweight Cryptography for IoT Devices*. NIST Publications.